

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ
XL МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ**

**«КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
В XXI ВЕКЕ»**

**DIGEST
XL INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
CONFERENCE**

**«CONCEPTUAL
DEVELOPMENT OF
ECONOMIC SCIENCE IN
THE XXI CENTURY»**

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**XL МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ**

**«КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
В XXI ВЕКЕ»
(15 сентября 2015г.)**

г. Москва - 2015

© Аналитический центр «Экономика и финансы»

УДК 330
ББК У65
ISSN: 0869-1296

Сборник публикаций Аналитического центра «Экономика и финансы» по материалам XL международной научно-практической конференции: «Концептуальное развитие экономических наук в XXI веке» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Аналитический центр «Экономика и финансы», 2015. –80с.
ISSN: 0869-1296

Тираж – 300 шт.

УДК 330
ББК У65
ISSN: 0869-1296

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация организационного комитета конференции:

Аналитический центр «Экономика и финансы»

Электронная почта: science-economy@moscowcef.ru

Официальный сайт: <http://www.moscowcef.ru>

Содержание БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Лопатина О.А.
ФОРМИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ПРОБЛЕМЕ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ЗА РУБЕЖОМ 5

Ажлуни А.М., Петрова А.Н.
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ..... 10

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Заец А.Н.
К ВОПРОСУ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ..... 15

Курбанов С. А., Сайдулаев Д.Д.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ..... 17

Сынков И.А., Ляшова С.В.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПК НА
ОСНОВЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ..... 22

МЕНЕДЖМЕНТ

Сайтгареева Р.Ш., Кузяшев А.Н., Богданова О.А.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ К ПРОЦЕССНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 26

МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В XXI ВЕКЕ

Иванов А.В.
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ КАК ИНСТРУМЕНТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 30

Белюсова Е.А.
«ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИИ В
СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА» 32

Борисовская К.А.
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ:
ВЛИЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ САНКЦИЙ 36

ОЦЕНКА РОЛИ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Давлетова М.Т., Момынова С.А.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ТОО «MEGA CENTER ASTANA» 40

ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ И КРЕДИТ

Аипов А.Н., Василенко Е.А.
ПОДХОДЫ К КЛАССИКАЦИИ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
ПРИБЫЛЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ..... 44

Кулаковская Н.С., Фоменко В.В.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 47

Мазуркин П.М.
КРИЗИСЫ И ИТЕРАЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА..... 51

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

Гавриленко А.С.
РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ (НА МАТЕРИАЛАХ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ)..... 57

Пустошкина А.В.
ТОРГОВЫЕ ЦЕНРЫ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ НА ПРИМЕРЕ Г.САМАРА..... 61

Разумов И.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОДУКТОВОЙ ПОЛИТИКИ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ..... 64

Смирнов О.В.
РОЛЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В
СТРУКТУРЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
..... 67

Цой С.А.
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНО-ПРОДУКТОВОГО
ПОДКОМПЛЕКСА РЕГИОНА 70

ЭКОНОМИКА ТРУДА. УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Трифонов Д. В.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
ОРГАНИЗАЦИИ 73

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Лис А.И.
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКИХ ЧИСЕЛ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИКСА В АГЕНТО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 79

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Лопатина О.А.

Финансово-техническая академия г. Королев

ФОРМИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ПРОБЛЕМЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ЗА РУБЕЖОМ

Управление финансовой устойчивости коммерческих банков связано с тенденциями развития мировой банковской системы.

В последние десятилетия отмечен существенный рост финансовых инноваций (структурированные кредитные продукты), объема осуществляемых кредитными организациями небанковских операций, таких как страховые, лизинговые, доверительные и прочие операции. Параллельно с освоением кредитными организациями новых операций и технологий значительно возросли риски деятельности кредитных организаций.

Для решения проблем устойчивости коммерческих банков в 1975 г. был создан Базельский комитет по банковскому надзору (Комитет). Главная идея – банковский надзор и обеспечение кредитоспособности и устойчивости банковской системы рыночной экономике, в том числе формирующих ее коммерческих банков.

Базельские принципы представляют собой научную переработку опыта развитых стран. Они содержат пул рекомендаций по лицензированию банковской деятельности, созданию системы критериев по определению достаточности банковского капитала, формированию резервов на возможные потери по ссудам, ведению бухгалтерии в банках по международным стандартам. При этом в качестве ведущего показателя в системе контроля качества управления и финансовой устойчивостью коммерческого банка выделяется достаточность капитала (отношение собственного капитала к суммарному объему взвешенных по уровню риска активов).

В 1988 г. Комитет утвердил Соглашение «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала» (Базель I), в соответствии с которым собственный (первичный и дополнительный) капитал банка не может быть меньше 8% от скорректированных по риску активов, то есть на каждые 100 единиц потенциальных потерь банк должен иметь 8 единиц собственного капитала.

Базель I стал - это реакция мирового сообщества на случаи крупных потерь и банкротств банков, институциональный инвесторов в 70-80е годы.

С 1992 г. Базель I стал обязателен для стран G 10, в настоящий момент к нему полностью или частично присоединилось более 100 стран.

Банковские кризисы 90х годов выявили недостатки Базель I, основным из которых было то, что данное соглашение учитывало только

кредитный риск, при этом его градация не учитывала разнообразия реальных операций. Выполнение требования минимально допустимого капитала в данном виде не обеспечивает надежности, финансовой устойчивости банков.

В 1996 г. Соглашением «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы» (Базель II) были внесены ряд изменений в первоначальное соглашение для обеспечения учета рыночных факторов (рисков падения стоимости ценных бумаг или инвестиций на балансе банка, приводящих к убыткам), учтен не только кредитный, но и рыночный и операционный риски. Базель II включает минимальные требования к структуре капитала, надзорный процесс и соблюдение рыночной дисциплины. Он стал шагом в сторону использования банками собственных методов оценки рыночных рисков при частичном регулировании этого процесса властными органами.

Базелем II закреплена расширенная трактовка кредитного риска, детализация заемщиков по видам (государство, коммерческие банки, центральные банки, корпоративные заемщики и т.д.), при этом весовые коэффициенты риска распределяются не по видам активов, а по группам заемщиков. Распределение коэффициентов по группам осуществляется на основе рейтингов ведущих рейтинговых агентств.

Базель II обозначил принципы банковского надзора, риск - менеджмента, прозрачности отчетности в отношении банковских принятых рисков. Рыночная дисциплина стимулируется путем установления ряда нормативов информационной открытости банков, стандартов их связей с надзорными органами и внешним миром.

Многие исследователи отмечают проциклический характер методик Базель II для экономики в целом. Особенно это касается стандартизованного подхода, основанного на рейтинговых оценках. Выходом из данной ситуации может стать предусмотренная Базель II возможность применения внутрибанковских методик расчета рисков. В отличие от публичных рейтингов, они не так подвержены колебаниям. При этом не все банки владеют эффективными методиками, а их внедрение требует значительных финансовых затрат.

Ввиду нарастания тенденций в мировой финансовой системе тенденций либерализации финансовых рынков, повышением рисков в деятельности кредитных организаций во многих развитых странах со второй середины 90-х годов проводились реформы регулирования финансового сектора, переход от традиционной модели к мегарегулятору.

Пересмотр принципов финансового регулирования был в первую очередь обусловлен возросшими финансовыми рисками: риском ликвидности и кредитным риском. В то же время заметную роль в снижении устойчивости коммерческих банков сыграла высокая концентрация системного риска.

Мировой экономический кризис, разразившийся в 2007 г. и

пришедший в Россию во второй половине 2008 г. внес существенные коррективы в работу коммерческих банков.

В целях решения возникших проблем Базельский комитет по банковскому надзору провел реформу, сменив приоритеты финансового регулирования.

В Базеле III вводятся требования, предъявляемые к уровню достаточности капитала, ликвидности, а также минимизации системных рисков финансовой системы [1] (Таблица 1).

Базель III ужесточает требования к качеству банковского капитала, в состав которого теперь могут включаться только реально котируемые обыкновенные акции и нераспределенная прибыль.

В таблице 2 показаны сравнительные изменения Базель I, II, III в методологии, в требованиях к капиталу и рискам в банковской сфере.

Таблица 1 - Рекомендации Базель III в отношении достаточности капитала и ликвидности

Рекомендация	Содержание
Минимальные требования к капиталу первого порядка	Требование к коэффициенту достаточности первого порядка повышается с 4 до 6%. Обыкновенный собственный капитал должен составлять не менее 82,3 % капитала первого порядка, с учетом буфера консервации капитала
Буфер консервации (сохранности) капитала	Направлен на обеспечение финансовых рисков в кризисный период. Формируется из реальных активов и нераспределенной прибыли на уровне 2,5 %. Банки, не имеющие буфера консервации капитала, будут ограничены в выплатах дивидендов и бонусов, в обратном выкупе акций
Контрциклический буфер капитала	Устанавливается в размере 0-2,5 % от капитала первого порядка применяется путем роста буфера консервации капитала в период чрезмерного роста кредитных операций банка
Минимальные требования к совокупному коэффициенту достаточного капитала	Сохраняется на уровне 8 %. Буфер консервации увеличивает совокупную сумму капитала банка до 10,5 % от взвешенных по риску активов, 8,5 % из него должен составлять капитал первого порядка. Инструменты капитала второго порядка балансируются, капитал третьего порядка постепенно ликвидируется
Минимальные требования к обыкновенному собственному капиталу первого	Повышено требование к обыкновенному собственному капиталу с 2 до 4,5%

Рекомендация	Содержание
порядка	
Соотношение капитала и заемных средств	Дополнительный 3%. Не основан на риске
Ликвидность	Коэффициент краткосрочной ликвидности (обеспечение необходимого уровня ликвидности для выполнения собственных обязательств в напряженных экономических условиях в течение месяца). Запас ликвидных активов должен по меньшей мере покрывать вероятный чистый отток денежных средств. Коэффициент чистого стабильного фондирования (значение второго том, чтобы кредитные учреждения использовали долгосрочные источники финансирования для обеспечения долгосрочных активов), который должен способствовать повышению устойчивости и надежности банков в долгосрочной перспективе, путем привлечения средств из постоянных надежных источников. Мониторинг ликвидности в наличия несогласованности по срокам, необремененных ликвидных активов, концентрации

Таблица 2- Сравнительная характеристика Базель I, II, III

Положение	Базель I	Базель II	Базель III
Методология	Методологические подходы определению расчету регулятивного капитала жестко определены Базельским комитетом Ориентация на количественные показатели достаточности капитала	Допускается использование внутренних банковских методик определения рисков Ориентация на качественные показатели К количественным требованиям добавляются вторая и третья компоненты надзорный процесс рыночная дисциплина	Сохранение возможности применения внутренних банковских методик при определении рисков. Введение нормативов, от выполнения которых зависят выплаты собственникам и управляющим Внедрение требований, связанных с организацией банковского надзора за соблюдением нормативов достаточности капитала и за соблюдением рыночной дисциплины
Требования	Дифференциация	Дифференциация	Изменение структуры

Положение	Базель I	Базель II	Базель III
к капиталу	коэффициентов достаточности капитала предусмотрена только в зависимости от кредитного рейтинга страны	коэффициентов достаточности капитала в зависимости от кредитного риска каждого заемщика Повышается чувствительность к рискам	собственного капитала банков Повышение требований к достаточности капитала Создание резервного буфера Закладывается механизм контрциклического регулирования
Риски	Покрытие только кредитного риска Использование для оценки рисков стандартизированного подхода, определенного Базельским комитетом	Покрытие кредитного, рыночного и операционного рисков Возможность выбора подходов к измерению рисков, основанных на внутренних рейтингах Возможность привлечения независимых рейтинговых агентств для оценки рисков	Покрытие кредитного, рыночного и операционного рисков Возможность выбора подходов к измерению рисков, основанных на внутренних рейтингах Возможность привлечения независимых рейтинговых агентств для оценки рисков Необходимость отдельной оценки рисков кредитного и торгового портфелей банка Принцип прозрачности и раскрытия информации о принимаемых банками рисках и об управлении ими

По нашему мнению, изменение требований со стороны регулятора приведет к вытеснению слабых участников банковского рынка, неспособных обеспечить необходимый уровень капитала и фондирование, что повысит устойчивость банковской системы в целом. Нововведения отразятся на марже и операционных возможностях. Введение двух коэффициентов ликвидности будет стимулом для банков переходить от краткосрочного фондирования к поиску долгосрочного финансирования.

Базельский комитет совместно с Советом по финансовой устойчивости продолжает работу по разработке мер по повышению финансовой устойчивости участников банковской системы для минимизации системных рисков [2].

Литература

1. A new regulatory landscape // Basel Committee on Banking Supervision. September 2010.

2/Financial reform: a progress report // Basel Committee on Banking Supervision. October 2010.

3. Financial Regulatory Reform: A New Foundation // Department of the Treasury. June 2009.

Ажлуни А.М.,

д.э.н., профессор,

почётный работник ВПО РФ,

заведующий кафедрой «Мировая экономика

и Экономическая теория» Орёл ГАУ, г.Орел, РФ

Петрова А.Н.

к.э.н., преподаватель высшей категории

Орловской банковской школы (колледж),

докторант соискания ученой

степени доктора экономических наук, г.Орел, РФ

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Аннотация. В статье рассматриваются практические аспекты характеризующие банковскую систему РФ и теоретические основы управления ею в условиях санкций и сценарии выхода ее из кризисного состояния способом выявления индикаторов посткризисного состояния.

Ключевые слова: банковская сфера, устойчивая банковская система, факторы и показатели устойчивого развития банковского сектора, банковская деятельность в условиях кризиса, санкции, эмбарго.

MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF THE REGIONAL BANKING SYSTEM IN THE CONDITIONS OF SANCTIONS

Ajlouni A.M.

doctor of economic Sciences, professor,

Honorary worker of higher professional education of the Russian

Federation,

Head of Department of World economy, Orel state agrarian University.

Petrova A.N.

PhD in Economic, Teacher of the highest category,

Orlovsky banking school (college), DOCTORAL OF RESEARCH

COMPETITION DEGREE OF DOKTOR ECONOMICS SCIENES.

Abstract. In article discusses the theoretical and practical aspects characterizing the banking system of the Russian Federation in the conditions of sanctions and the script its exit from the crisis state by the method of exposure of indicators of the post-crisis state.

Keywords: banking sector, sustainable banking system, factors and indicators of sustainable development of bank sector, bank activity in the conditions of crisis, sanction, embargo.

Ситуация в банковской сфере во многом зеркало того, что происходит в экономике РФ в целом и внешних событий.

Ситуация достаточно динамично меняется, в третьем квартале 2015 года снижение ВВП на 3,8%, повышения уровня инфляция 15,1% и безработица составила 5% несмотря то, что прибыль банковского сектора прогнозируется 100 млрд.руб по итогам 2015 года. Капитал и прибыль по разным оценкам выросли на 3%, что дает возможность приостановить уровень кредитования. В целом кредитование за 9 месяцев 2015 года упало на 1,2%, в том числе, с учетом показателя изменения валютного курса.

24 августа, как «черный» понедельник стал по настоящему тяжелым для рубля. Серьезной проблемой является во-первых дорогие долгосрочные кредиты и их отсутствие в условиях санкций, во-вторых снижение уровня потребительского спроса, который связан со снижением реальных доходов населения в 2015г. на 20 % и повышение цен на 17-23%%, и в-третьих падение ниже 43 долларов цены на нефть. Бивалютная корзина превысила отметку 150 рублей. Но в целом, по основным показателям банковская система находится в безопасной зоне и функционирует пока без больших убытков, но на нее сказывается усиление различных рисков создающих опасность значительных потерь. Точки опасности становятся особенно заметными, во-первых в следствии проведенных санкций США и странами ЕС против российской экономики, и в частности банковского сектора крупных банков, а также объявленного эмбарго правительством РФ как контрсанкции, вследствие того, что финансовый сектор развивается значительно быстрее, чем реальная экономика (в развитых странах суммарные финансовые активы в последнее время многократно превышали годовые показатели экономической деятельности). Во-вторых, во всем мире идет процесс глобализации, который приводит к изменениям в структуре финансовой системы, росту неденежных активов и, как следствие, к более высокому их отношению к денежной базе. Сказывается, в-третьих, растущая межотраслевая и международная интеграция, которая приводит к взаимозависимости национальных и международных финансовых систем. Нельзя не учесть и того, что, в-четвертых, финансовая система становится более сложным явлением, применяемые инструменты и виды деятельности становятся более разнообразными, что не может не изменять характер рисков.

Наконец, нельзя забывать и того, что как финансовая, так и банковская системы являются элементами единой экономической системы, поэтому факторы, оказывающие на них влияние, становятся взаимозависимыми. Неизбежно проблемы устойчивости банковской системы во многом воспроизводят диспропорции, возникающие в эко-

номической системе в целом, их невозможно отделить и рассматривать изолированно от развития экономики в целом.

Факторы, которые исходят из экономики и которые могут сказаться на банковской сфере, лежат чаще всего в плоскости динамики объема валового внутреннего продукта, доходов граждан, уровня безработицы. Сигналом может стать и зависимость государства от займов - так называемый внутри-государственный и внешний леверидж. Показатели устойчивого развития здесь могут быть как отношение суммы внутреннего займа к ВВП, так и отношение внешнего займа государства и частного сектора к ВВП.

Сигналами, которые могут дать банковской системе информацию о состоянии устойчивости развития, могут выступать также показатели, характеризующие положение в корпоративном секторе. Здесь важно обратить внимание не только на объемы производства, рост материальных запасов, заметное возрастание дебиторской задолженности и особенно ее просроченной части, но и на финансовые результаты, затрагивающие прибыль, леверидж корпораций, обслуживание долгов, а также валютный риск. Среди индикаторов корпоративного сектора, свидетельствующих об устойчивости развития, могут быть отношения: средней прибыли к средней величине собственного капитала; суммарного долга корпорации к собственному капиталу; суммарного долга уплачиваемых ссудных процентов к общим доходам; размера чистого валютного риска к величине собственного капитала. [2]

В системе оценки устойчивого развития банковского сектора весьма полезной является информация, исходящая от страхового сектора. Состояние его рентабельности, кредитного и валютного риска, связь с банковским сектором могут быть с успехом использованы для оценки влияния на устойчивость банковской деятельности. В частности, было бы целесообразно обратить внимание на отношение: прибыли к среднему уровню собственного капитала; размера неработающих ссуд к общему размеру кредитов; ссуд банкам к активам страховых компаний; размера чистого валютного страхового риска к собственному капиталу.

Устойчивость банковской системы может быть оценена и с позиции влияния на нее государственного сектора. Здесь рациональными могут стать также индикаторы, которые выражают отношения обслуживания долга и его структуры, в том числе: размера полученных кредитов и уплачиваемых процентов к сумме налоговых поступлений в государственный бюджет; размера краткосрочных займов к общей сумме государственного долга; размера краткосрочного внешнего государственного займа к общей сумме внешнего государственного долга.

Безусловно, емкую комплексную информацию о степени устойчивости банковской системы могут дать индикаторы, исходящие от различных типов рынков. Здесь нельзя не учесть состояние межбанковского рынка, где разница между самыми высокими и самыми низкими

ставками по межбанковскому кредиту может свидетельствовать об уровне стабильности сложившейся ситуации.

Среди типов рынков, тесно связанных с деятельностью банков, особое место занимает денежный рынок, пропорции которого также могут повлиять на устойчивость банковской сферы. С позиции оценки внутренних краткосрочных финансовых инструментов полезные сведения можно почерпнуть из ежедневного коэффициента их оборачиваемости, а также из разницы соотношения цены их продажи и цены их покупки. Во внешнем сегменте финансовых инструментов становится всегда важным сопоставить по срокам отечественные и зарубежные государственные облигации, а также облигации российских банков и компаний с облигациями частных организаций развитых стран.

Кризисы не возникают из «ничего», постепенно они вызревают как в экономике в целом, так и внутри ее отдельных секторов, в том числе в банковской системе. Слабый банковский сектор на фоне уязвимой общей экономической базы становится наиболее предрасположенным к кризисам.

Следует при этом иметь в виду, что слабость банковской системы — это еще не кризис, а лишь симптом того, что может в дальнейшем привести к разрыву общественных отношений. На данном этапе необходимо применение превентивных мер, направленных как на оздоровление экономических процессов, так и на исправление наметившихся диспропорций в банковском хозяйстве. Отсутствие таких мер, несвоевременная диагностика могут привести к дальнейшему снижению эффективности банковской деятельности, т.е. проблемам, решение которых потребует уже более серьезных усилий. Методы, с помощью которых власти устраняют эти проблемы, «лечат болезнь», могут быть более целенаправленными и длительными, их запоздалое применение по отношению к проблемной банковской системе и ее проблемным денежно-кредитным институтам неизбежно приводит к нарастанию факторов, вызывающих кризис.

Предкризисное состояние как следующая фаза приближения кризиса может охватывать несколько направлений банковской деятельности. Идентификация этого состояния, выявление факторов, которые продолжают оказывать негативное влияние на экономику банков, выявление индикаторов, с помощью которых определяется предкризисное состояние, являются наиболее ответственными шагами на пути предотвращения кризисов, снижения их экономических и социальных последствий.

В связи с этим предупреждение кризисных ситуаций на макро- и микроуровнях, своевременное выявление предкризисного состояния становятся сегодня одной из приоритетных задач правительств и центральных банков, которые должны использовать соответствующий инструментарий для проведения точной и своевременной диагностики состояния банковской системы.

На основе обобщенного практического материала состояние банковского сектора на период 2013-2015гг. показывает, что банковский сектор не готов к функционированию в условиях современной экономики, поскольку реформаторы и участники финансового рынка не учли силы действующие в обществе и из вне ее неформальных правил, и в том числе санкций, ЦБ РФ к сожалению теряет контроль и финансовая сфера потеряет финансовые ресурсы, которые выделил ЦБ РФ, так как они оказались на спекулятивном рынке.

Наблюдается в третьем квартале 2015 негативный рост ВВП и повышение уровня инфляции. Однако объем выплат по обслуживанию внешнего долга позволяет снизить давления санкции на экономику РФ. Мы считаем, что если стоимость нефти будет от 50 до 60 долларов, то экономика РФ восстановится до конца 2015, но это требует во-первых нахождение внутренних дешевых долговых кредитов, во-вторых развитие производства, в-третьих эффективного курса реализации импортозамещения во всех отраслях в экономике РФ, способом наилучшего использования существующих инструментариев и ресурсов, в том числе разумный человеческий российский потенциал.

Литература

1. Петрова А.Н. Развитие региональной банковской системы в современных условиях рынка / А.М. Ажлуни, А.Н. Петрова // Орел: АПЛИТ.-2015.- 138 с.

2. Петрова А.Н. Управление социально-экономическим развитием региона на основе эффективной региональной банковской системы в условиях санкций / А.М. Ажлуни, А.Н. Петрова // Орел: АПЛИТ.-2015.- 176 с.

3. Петрова А.Н. Роль региональной банковской системы в облегчении опасных санкций США и ЕС против России // Интеграл №4 (77). – 2014.- с.85

4. Петрова А.Н. Институциональный аспект региональной банковской системы как фактор преодоления отраслевых санкций США и ЕС против РФ // III Международная научно-практическая конференция «Развитие экономических и межотраслевых наук в XXI веке» (Россия, г.Новосибирск 12-13.09.2014) № 3.-2014.-с.65-68

5. Петрова А.Н. Принципы функционирования банковской системы в условиях секторальных санкций США и ЕС / А.М. Ажлуни, А.Н. Петрова // IX Международная научно-практическая конференция «Современные концепции научных исследований» (Россия, г.Москва 27-30.12.2014) № 9.- 2014.-с.78-80

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Заец А.Н.

*Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения, аспирант кафедры международных
экономических отношений.*

К ВОПРОСУ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Построение экономики инновационного в большой степени определяется развитием социально-экономической системы, в которой формируется инновационная среда, обеспечиваемая уровнем образования и науки и являющаяся стимулятором преобразования новшеств и инноваций на рынках.

В современном экономическом пространстве инновационные процессы оказывают все большее воздействие на темпы и направления развития социально-экономических систем, представляющих собой целостную совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и экономических институтов. Инновационные процессы логично приводят к изменениям во внутренней структуре социально-экономических систем.

Эффективное управление инновационными процессами в *социально-экономических системах в последнее время представляет собой одну из самых главных задач в области управленческой деятельности, которая требует глубокого изучения и совершенствования.* В этой связи наиболее актуальной проблемой в вопросах управления инновационной деятельностью становится выбор соответствующих поставленным задачам инструментов управления.

Необходимо отметить в этой связи, что процессы управления экономикой инновационного типа носят системный характер, смысл которого заключается в реализации организационно-институционального подхода к выработке управленческих решений.

Согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации, управление инновационными процессами будет эффективным при условии [1]:

- наличия секторов инновационной деятельности, создающих условия для реализации инновационных процессов;
- наличия определенных критериев, с помощью которых можно измерить функционирование всех секторов инновационной деятельности;
- наличия инновационной среды, которая сможет обеспечить взаимодействие рынков и секторов.

Необходимо отметить, что формирование инновационной среды происходит благодаря взаимоотношениям субъектов инновационной деятельности, которые регулируются нормативно-правовыми и экономическими механизмами, что приводит к созданию благоприятных условий для взаимодействия кластеров инновационной деятельности по продвижению инновационных процессов. В этой связи необходимым представляется, основываясь на теории и современной практике управления инновационными процессами, выделить основные кластеры инновационной деятельности. К таким кластерам можно отнести:

- кластер высшего профессионального образования, в котором происходит подготовка высококвалифицированных кадров, а также проводятся исследования и научные разработки.

- кластер исследований и разработок, в которые входят научно-исследовательские и проектно-конструкторские центры, а также множество других организаций, которые осуществляют научные исследования и разработки;

- предпринимательский кластер, включающий в себя предприятия и организации, которые применяют инновации в своем производстве или тиражируют товары и услуги, считающиеся инновационными;

- кластер инновационной инфраструктуры, который объединяет в себе организации и структуры, организованные с целью содействия инновационным процессам в экономике инновационного типа.

Наличием подобного рода кластеров и степенью их развития определяются конкурентоспособность любой экономической системы во внешней среде [2].

В социально-экономической системе обязательно должны функционировать так называемые центры инновационного развития, которые содержат эффективные механизмы управления процессом распространения инноваций, что в значительной степени поможет значительно активизировать инновационную деятельность этих систем. По этой причине можно констатировать растущую необходимость развития функции управления распространением инноваций, которая расширяет функциональные возможности центров инновационного развития по продвижению инноваций и в конечном итоге обеспечивает активизацию инновационных процессов в современных условиях недостаточно эффективных рыночных механизмов.

Литература:

1. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Председателя Правительства РФ 8 декабря 2011 г. N 2227-р.

2. Коциева М.М. Теоретические подходы к управлению инновационными процессами в социально-экономических системах. [Электронный ресурс]. Режим доступа: scienceforum.ru. Дата обращения 2.09.15.

Курбанов С. А.,
доцент кафедры "Налоги и налогообложение" Чеченского государственного университета, кандидат экономических наук

Сайдулаев Д.Д.
доцент кафедры "Налоги и налогообложение" Чеченского государственного университета, кандидат экономических наук

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В статье рассматриваются роль малого предпринимательства в экономике страны, меры государственного регулирования малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике. В работе исследованы проблемы развития малого предпринимательства и возможные пути их решения.

Ключевые слова: малый бизнес, государственное регулирование, занятость.

Малое и среднее предпринимательство является стабилизирующим фактором для экономики - это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые технологии и научные разработки. Развитие малого и среднего предпринимательства способствует решению не только социальных проблем, но и служит основой для экономического развития Чеченской Республики.

Особенности мер государственного и нормативно-правового регулирования в сфере развития МСП предусмотрены в Федеральном законе от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и в Законе Чеченской Республики от 15 декабря 2009 года № 70-РЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике». В сфере развития МСП на территории Чеченской Республики предполагается принятие мер по совершенствованию нормативной правовой базы, касающихся вопросов предоставления государственной поддержки МСП. Также приняты меры по повышению эффективности предоставления финансовой поддержки субъектам МСП и предоставления им в пользование государственного имущества, в том числе офисных помещений (площадей) в бизнес-центрах (инкубаторах).

В настоящее время перспективными направлениями в малом бизнесе являются:

- Производство стройматериалов и строительство;
- Производство продуктов питания, медикаментов, товаров народного потребления и производство медицинских материалов;
- Переработка и утилизация бытовых и иных отходов, ТБО и другого мусора;
- Переработка и заготовка леса;

- Переработка и добыча местных сырьевых ресурсов;
- Предоставление различных услуг населению и различные сервисы;
- Гостиничный бизнес;
- Различные сервисы бытового обслуживания населения;
- Организация и развитие пунктов общепита;
- Сферы услуг, предоставляющие для молодежи: туризм и организацию иного досуга;
- Любая деятельность, направленная на социальное развитие, услуги в социальной сфере;
- Инновационная деятельность в области развития науки и техники.

Эти направления в бизнесе происходят под поддержкой государства, на их развитие можно получить гранты, субсидии. При осуществлении бизнес проектов по этим направлениям можно получить поддержку на уровне местных администраций и на уровне всего государства. Именно поэтому, такие направления на сегодняшний день считаются наиболее перспективными.

Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике имеет определяющее значение для реализации потенциала рыночной экономики и открывает широкие возможности для развития индивидуального предпринимательства (туризм, услуги, сельское хозяйство и пищевая промышленность, услуги населению и т.п.).

Перспективным направлением государственной поддержки малого бизнеса Чеченской Республики является Государственная программа Чеченской Республики «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» на 2014-2018 годы, основная цель которой - Обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства – создание новых рабочих мест, развитие муниципальных районов, городских округов республики и секторов экономики; оптимизация вопросов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Выполнение мероприятий Государственной программы направлено на достижение целей Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 года: повышение уровня жизни в Чеченской Республике и стабилизация ситуации на рынке труда.

Развитие малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) в Чеченской Республике является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики региона. Поддержка МСП рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений социально-экономического развития Чеченской Республики. На 01.06.2014 года, на учете в Статрегистре состоит 32330 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 26379 индивидуальных предпринимателей и 5951 малых и средних предприятий.

Оборот малых (включая микро) предприятий и индивидуальных предпринимателей за 2013 год составил – 52336,4 млн. руб. Общий объем

инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий в 2013 году составил – 1272,0 млн. руб.

За 2013 год малыми предприятиями уплачено налогов в бюджет Чеченской Республики по специальным налоговым режимам 131,2 млн. руб.

ОАО «Россельхозбанк» в 2013 г. предоставил кредиты субъектам малого предпринимательства на общую сумму – 1 342 млн. руб.

Основными мероприятиями, которые были реализованы в 2013 году, являлись:

- создание инфраструктуры поддержки субъектов МСП; в рамках этого мероприятия завершено строительство производственного бизнес-инкубатора в г. Аргун;
- финансовая поддержка субъектов МСП;
- научно-методическое и кадровое обеспечение субъектов МСП;
- информационное обслуживание субъектов МСП и поддержка выставочно-ярмарочной деятельности.

В целях развития инфраструктуры поддержки субъектов МСП Чеченской Республики создано десять специализированных бизнес-центров (инкубаторов) в форме государственных унитарных предприятий (далее - ГУП) входящих в состав Комитета Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству (далее соответственно - подведомственные предприятия, Комитет). На сегодняшний день осуществляют свою деятельность следующие подведомственные предприятия:

- ГУП «Республиканский бизнес-центр»;
- ГУП «Шалинский бизнес-центр»;
- ГУП «Гудермесский бизнес-центр (инкубатор)»;
- ГУП «Шатойский бизнес-центр (инкубатор)»;
- ГУП «Шелковской бизнес-центр (инкубатор)»;
- ГУП «Урус-Мартановский бизнес-центр (инкубатор)»;
- ГУП «Учебно-производственный реабилитационный центр»;
- ГУП «Наурский бизнес-инкубатор»;
- ГУП «Грозненский производственный бизнес-инкубатор»;
- ГУП «Аргунский производственный бизнес-инкубатор».

Кроме этих предприятий в республике действуют организации, представляющие интересы предпринимателей и также оказывающие различного вида услуги субъектам МСП:

- Фонд поддержки малого и среднего бизнеса ЧР;
- Ассоциация АККОР ЧР;
- Ассоциация пчеловодов ЧР;
- ТПП ЧР;
- Союз промышленников и предпринимателей Чеченской Республики;

-Региональная общественная организация «Комитет по защите прав предпринимателей Чеченской Республики»;

- Союз предпринимателей Чеченской Республики;

-Отделение Ассоциации молодых предпринимателей России в Чеченской Республике;

-Ассоциация малого бизнеса Чеченской Республики;

-Чеченское региональное отделение «Опора России».

Для развития малого и среднего бизнеса в Чеченской Республике, необходимо внести изменения в законодательство, регламентирующего предпринимательскую деятельность в регионе:

Налогообложение для малого и среднего бизнеса - Внести в Гражданский Кодекс РФ изменения, согласно которым гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без государственной регистрации на основании приобретения патента. В Налоговом Кодексе РФ необходимо предусмотреть особый вид патента для самозанятых граждан со следующими параметрами: возможность купить патент без регистрации по предъявлению паспорта; срок действия патента от 1 месяца до 1 года; фиксированная стоимость патента в зависимости от вида деятельности, региона и района, срока действия. Положения Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» должны носить обязательный характер для всех регионов. Для повышения информированности субъектов предпринимательской деятельности необходимо более тесное сотрудничество основных объединений-ассоциаций предпринимателей региона с Управлением ФНС для обмена информацией, касающейся налогообложения субъектов предпринимательской деятельности;

- Низкая доступность земельных участков, высокие арендные ставки - необходимо призвать контролирующие органы власти активизировать работу по изъятию земель, выданных в аренду, в случае, если земля не используется по назначению, либо используется не по назначению в течение 2-3 лет с момента арендования для последующей сдачи в аренду иному заинтересованному хозяйствующему субъекту, а также сотрудничество Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чеченской Республике с Парламентом Чеченской Республики и Правительством Чеченской Республики в вопросах совершенствования законодательной базы о землепользовании;

- Несовершенство финансово-кредитной системы. В отношении данной проблемы было высказано мнение о необходимости создания кредитной организации в Чеченской Республике, специализирующейся именно на кредитовании субъектов предпринимательской деятельности.

- Низкая активность органов местного самоуправления в сфере развития и стимулирования малого и среднего предпринимательства - Поднять на новый уровень реализацию в Чеченской Республике Указа

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». Сделать прирост показателей МСП главным критерием эффективности деятельности органов местного самоуправления. Ввести для муниципалитетов экономические стимулы.

В связи с вышесказанным необходимо признать основными направлениями совершенствования государственной политики поддержки и развития малого предпринимательства:

- увеличение государственной поддержки малого и среднего бизнеса из бюджетов всех уровней, развитие системы финансово-кредитной поддержки;

- оптимизацию нормативно-правовых основ администрирования развития предпринимательства (в т.ч. малого) со стороны государства в целях деbüroкратизации внешней среды его функционирования, уменьшения коррупциогенных факторов и облегчения доступа к государственному и местному заказу;

- решение проблем налогового администрирования;

- совершенствование механизмов использования государственного и муниципального имущества для развития системы малого предпринимательства;

- совершенствование и развитие системы государственной инфраструктуры поддержки малого бизнеса;

- совершенствование информационной поддержки;

- укрепление и развитие системы подготовки кадров для малого бизнеса.

Развитие малого и среднего бизнеса является особо актуальной задачей для всей России, а для развивающейся Чеченской Республики - особенно.

Необходимо отметить, что Правительством Чеченской Республики предпринимаются определенные меры, направленные на формирование государственной инфраструктуры, поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. В настоящее время государственная поддержка малого и среднего бизнеса имеет особое значение не только для поддержания экономической стабильности стимулирования экономического роста, но и для обеспечения занятости населения республики.

В этой связи Правительством Чеченской Республики в рамках государственной Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Чеченской Республике на 2014-2018 гг. выделено более 1 млрд. рублей.

Из выше изложенного следует отметить, что стабилизация социально-экономического положения оказывает положительное влияние на развитие малого предпринимательства в субъектах РФ, в том числе и в Чеченской

Республике. Сфера малого предпринимательства является важнейшим элементом хозяйственной системы Чеченской Республики, без которого экономика и общество не могут нормально существовать и развиваться. В настоящее время, благодаря курсу Руководства республики, развитие сектора МСП стабилизировалось и развивается уверенными темпами.

Список литературы

1. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
2. Закон Чеченской Республики от 15 декабря 2009 года № 70-РЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике»
3. Постановление Правительства Чеченской Республики от 19.12.2013 № 350 (ред. от 30.03.2015) "Об утверждении государственной программы Чеченской Республики "Развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике"
4. Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

Сынков И.А.,

*ФГКВОУ ВПО «Военный университет», старший преподаватель
кафедры*

Ляшова С.В.

ФГКВОУ ВПО «Военный университет», соискатель

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПК НА ОСНОВЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

В условиях усиливающейся конкуренции на предприятиях, нацеленных на поддержание стабильно высоких рыночных позиций, активно внедряются инновации. Такая стратегия усиливает конкурентоспособность продукции предприятия за счет усовершенствования ее качеств и соответствия возрастающим требованиям потребителей.

Инновационный процесс рассматривается как внедрение новой или значительно улучшенной продукции, что включает в себя значительные изменения в технике, оборудовании и/или программном обеспечении. Инновационный процесс при этом направлен на уменьшение расходов на единицу продукции, повышение качества, производство или поставку новых или значительно усовершенствованных продуктов.

Инновационные процессы требуют эффективной системы управления, которая позволит обеспечить оптимальное использование ресурсов в процессе выпуска инновационной продукции, а также в полной мере сможет

реализовать стратегические цели предприятия. В этом контексте, по нашему мнению, бюджетирование рассматривается как одна из прогрессивных систем управления предприятием ОПК.

Бюджетирование позволяет предприятию планировать и организовывать свою деятельность, сравнивать фактические результаты с плановыми показателями, мотивировать всех участников этого процесса, а также быстро реагировать на изменения во внутренней или внешней среде.

Рассмотрим бюджетирование применительно к управлению инновационными процессами на предприятии ОПК (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Система бюджетирования инновационных процессов предприятий ОПК

Предлагается понимать под бюджетированием инновационных процессов систему управления разработкой, выпуском и реализацией продукции, а также ее дальнейшего совершенствования, которая основывается на построении системы взаимосвязанных бюджетов и позволяет достигать стратегических целей предприятия.

Бюджетирование инновационных процессов при этом ориентировано на планирование и организацию инновационного процесса на предприятии ОПК, а также содержит механизмы эффективной мотивации персонала на достижение установленных показателей. Вместе с тем, оно позволяет

оперативно контролировать выполнение бюджетов, анализировать возникающие отклонения фактических показателей от плановых, принимать необходимые управленческие решения.

Реализация обозначенных возможностей предполагает создание эффективных систем управления инновационной деятельностью предприятия ОПК. При рассмотрении инновационной деятельности предприятий предлагается принцип двойного управления. Суть данного принципа состоит в выделении в рамках предприятия двух видов деятельности: основной, определяемой целями создания предприятия и его местом на рынке, и инновационной, результаты которой могут иметь самостоятельную коммерческую ценность, не всегда связанную с целями предприятия. Сфера основной деятельности осуществляет выделение ресурсов для создания новшеств. Большая часть ресурсов направляется на финансирование проектов, непосредственно связанных со стратегией предприятия. Определенная сумма передается в управление руководителю сферы инновационной деятельности для финансирования перспективных индивидуальных исследований или их разработчиков. Это позволяет включить данную сферу в рамки внутрифирменного управления и контроля предприятия. Вместе с тем инновационная деятельность является самостоятельным объектом управления, так как обладает относительной обособленностью и имеет свои специфические характеристики. Это связано, прежде всего, с неопределенностью процессов исследований и разработок, длительностью осуществления работ инновационной направленности, сложностями в прогнозировании и оценке эффективности результатов, их значительным влиянием на будущее развитие предприятия в целом.

Бюджетирование инновационных процессов имеет свои цели и механизмы функционирования.

Целью бюджетирования инновационных процессов является обеспечение эффективного осуществления процесса преобразования научного знания в конкретный продукт на основе составления бюджетов для каждой стадии инновационного процесса, а также разработка системы их активного взаимодействия. При этом цель бюджетирования инновационных процессов находится в тесной взаимосвязи со стратегическими целями предприятия.

В общем виде механизм бюджетирования инновационных процессов на предприятии ОПК можно представить последовательностью нескольких этапов.

Первый этап. *Составление и утверждение системы взаимосвязанных бюджетов в соответствии со стадиями инновационного процесса.* В рамках этого этапа проводится расчет необходимых финансовых, материальных и трудовых ресурсов для эффективной реализации каждой стадии инновационного процесса.

Второй этап. *Выполнение бюджетов центрами ответственности.* Этот этап предполагает реализацию утвержденных бюджетов соответствующими подразделениями предприятия ОПК. Процесс выполнения бюджетов является ключевым, поскольку именно на этом этапе центры ответственности задействованы в осуществлении всех стадий инновационного процесса: от фундаментальных и прикладных исследований до выведения на рынок инновационной продукции.

Третий этап. *Создание системы контроля за качеством выполнения бюджетов.* На этом этапе осуществляется сравнение фактических показателей с плановыми, анализируются причины выявленных отклонений. Система контроля позволит оперативно реагировать на возникающие изменения во внутренней или внешней среде, принимать необходимые управленческие решения.

Моделирование инновационного процесса на предприятии ОПК является определяющим фактором при составлении бюджетов и формирует соответствующий подход к постановке системы бюджетирования. Данный инструмент обеспечивает реализацию стратегии предприятия с помощью наличия возможностей для гибкого реагирования на изменяющиеся условия и минимизации возможных потерь.

Бюджетирование инновационных процессов позволяет создать действенную систему мотивации персонала на достижение определенных показателей и стимулирует работников к постоянному повышению уровня квалификации.

Внедрение бюджетирования инновационных процессов в организационную структуру предприятия может реализовываться путем создания отдела бюджетирования как самостоятельного элемента в системе управления предприятием или расширения спектра задач действующих подразделений.

Литература

1. Бачурин А.И. Концептуальный подход к формированию разнообразия инновационных политик, ориентированных на согласование спроса и предложения на инновации // Труды МФТИ. – 2011. – Том 3, № 3. – С. 94.

2. Закутнев С.Е. Особенности организации планирования устойчивого инновационного развития предприятий оборонно-промышленного комплекса / С.Е. Закутнев, Н.В. Кандыбко // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2014. – № 27 (264).

МЕНЕДЖМЕНТ

Саитгареева Р.Ш.,

доцент, НОУ ВПО Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия (Академия ВЭГУ), г. Уфа

Кузяшев А.Н.,

к.э.н., доцент ВАК, НОУ ВПО Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия (Академия ВЭГУ), г. Уфа

Богданова О.А.

доцент, НОУ ВПО Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия (Академия ВЭГУ), г. Уфа

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ К ПРОЦЕССНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

Как известно, большинство современных российских предприятий имеет четко выраженную функциональную структуру управления, день за днем теряющую свою актуальность. Процессный подход к управлению предприятием, как основа современных подходов к построению систем управления, доказал свою эффективность на многочисленных примерах. Поскольку бизнес - это деятельность, направленная на достижение некоего результата, его можно определить как процесс, то и организовывать его нужно с точки зрения процессов. Внедрение процессного подхода в системно организованный бизнес позволяет значительно повысить результативность деятельности предприятия и его конкурентоспособность, а вот за счет чего, мы и разберем в данной статье.

Вряд ли стоит сразу обрушивать негатив на функциональную структуру управления. Она, как и многое другое в бизнесе, имеет право на существование. Бизнес — это совокупность процессов, поэтому управление компанией — это не что иное, как управление бизнес-процессами, которые в ней проходят. Необходимо понять, что развивать бизнес — значит строить и развивать процессы, протекающие в компании. Компанию нужно рассматривать в целом только на уровне самого слова «компания» как объединения, а саму деятельность необходимо организовывать как управление отдельными блоками.

На процессном подходе основаны многие существующие методики и инструменты стратегического управления с применением ключевых показателей эффективности, системы сбалансированных показателей. Подчинив все существующие в компании процессы миссии и направив их в сторону достижения цели, необходимо наладить управление ими через контрольные точки, поскольку процессы, существующие в компаниях изначально, только на первый взгляд кажутся полностью подчиненными, подконтрольными и управляемыми. Сам по себе процесс характеризуется

наличием входа и выхода через четкую взаимосвязь, имеет своего владельца, определенную методологию осуществления контроля и обозначенные результаты, получаемые на выходе. Процесс считается выделенным или определенным только тогда, когда мы можем четко ответить на вопросы: «Что должно быть сделано?», «Кто это делает?», «Кто и каким образом контролирует?» Все остальные существующие процессы, не нашедшие ответов на эти вопросы, находятся в подвешенном состоянии и не считаются определенными. Четкое определение процессов должно сделать работу более прозрачной с точки зрения контроля, более эффективной с точки зрения возможности достижения результата. Классическая методология описания бизнес-процесса выглядит следующим образом:

- определение целей описания бизнес-процесса;
- проектирование структуры бизнес-процесса на основе выполняемых операций;
- определение границ бизнес-процесса, входа и выхода;
- определение владельца бизнес-процесса;
- определение ресурсов, необходимых для протекания бизнес-процесса;
- четкое регламентирование процесса, подготовка полного установленного требованиями руководства пакета документов;
- описание бизнес-процесса;
- установление потребителя (внутреннего и внешнего), определение его требований;
- разработка ключевых показателей результативности бизнес-процессов (параметры и показатели);
- определение технологии бизнес-процессов;
- построение системы контроля над процессом на основе возможности достижения определенных показателей;
- построение системы обратной связи от потребителей результатов процесса (внутренние и внешние).

Когда речь идет об описании процессов, следует учесть, что чем сложнее процесс, тем больших затрат он требует как на этапе его построения, так и при его исполнении, тем он более сложен для дальнейшей оптимизации и текущего контроля, построения системы внутреннего взаимодействия. Рассмотрим более подробно основные компоненты, наиболее полно характеризующие процесс.

Обычно, владелец бизнес-процесса — это сотрудник компании, очень часто - руководитель отдела, как с непосредственными подчиненными, так и без них, имеющий определенные ресурсы, владеющий информацией о процессе, осуществляющий управление им, устанавливающий взаимосвязь с другими процессами и несущий ответственность за достижение или не достижение намеченного результата.

Руководители подразделений в компании уже есть, они распоряжаются имеющимися ресурсами, имеют определенные полномочия, поэтому автоматически становятся владельцами выделенных процессов. Владелец процесса может быть только один сотрудник или лицо, его заменяющее, в противном случае возникают проблемы с ответственностью. Это основано на том принципе, что у одного сотрудника должен быть только один руководитель. В случае, когда невозможно поручить исполнение всего процесса одному человеку, для достижения большего результата процесс разбивается на ряд подпроцессов, декомпозиция позволяет более детально оценить процесс для тщательной проработки каждого его элемента еще на этапе проведения оптимизации.

Чтобы владелец мог влиять на ход процесса и его результаты, ему должны быть выделены все необходимые ресурсы, четко определены полномочия, установлены параметры и показатели, адекватно отражающие его течение. По этим показателям владелец процесса должен регулярно отчитываться перед вышестоящим руководством о результатах своей деятельности. Считается, что владелец завершил процесс только в том случае, когда получен намеченный результат и потребитель своевременно его получил. Внутренний потребитель конкретный сотрудник или отдел, чаще владелец последующего процесса, как правило, использующий результат, полученный на выходе предыдущего процесса, для его последующего преобразования во вход в свой процесс. Внешний потребитель — покупатель или иное лицо, использующее результат деятельности процесса вне рамок организации. Каждый процесс характеризуется наличием входа и выхода.

Входы процесса — все, получаемое владельцем процесса, которое в последующем преобразуется в выходы процесса. Это могут быть, ресурсы, сырье материалы, информация, необходимые для прохождения процесса. для внутреннего потребителя в рамках одной организации входы одного процесса становятся выходами другого, таким образом, входом считается результат, полученный из предыдущего процесса. В каждом конкретном случае должно присутствовать четкое описание требований, предъявляемых к входным данным вне зависимости от их формы, поскольку входы, как и выходы процесса, не только конкретные товары, детали, узлы, но и документация, а также устно передаваемая информация. Выходы — результат процесса, соответствующий всем предъявляемым потребителем требованиям и готовый к передаче.

При четкой организованности каждого процесса следует учитывать, что на конечный продукт, предназначенный для конкретного внешнего потребителя, а также на продукт, прошедший несколько процессов и предназначенный для внутреннего потребителя, влияет не сама организованность процесса, а взаимосвязь между ними. Граница процессов, которая обеспечивается за счет согласованности действий их

владельцев, имеет четкую, не размытую структуру, что позволяет избежать проблем при получении результата.

В реальном бизнесе процессный подход в чистом виде встречается крайне редко, следует говорить о необходимости построить процесс управления на матричной основе, при котором один процесс, имеющий своего владельца, затрагивает несколько функциональных подразделений.

Переход от одной системы управления к другой крайне длительный. Основная причина, влияющая на растягивание во времени процесса перехода, заключается в конфликте между владельцами процессов по поводу имеющихся ресурсов и распределения ответственности. Процесс должен контролироваться, иметь ответственных лиц и четко измеряться. В результате перехода к управлению на основе процессного подхода компания значительно сократит количество процессов, по результатам первых шагов заменит их владельцев, а по истечении отчетного периода, произведет оптимизацию процессов и перераспределение полномочий владельцев процессов. После этого работа будет сведена к внедрению изменений, и, следовательно, постоянному улучшению выделенных процессов. Только так можно достичь значительного повышения эффективности деятельности.

Одним из факторов надежного функционирования системы является контроль за исполнительской дисциплиной специалистов по выполнению возложенных на них обязанностей. С этой целью в рамках обязанностей по должностной инструкции каждый специалист предприятия «N» должен составить и утвердить у вышестоящего руководителя план работы на месяц с ежедневным указанием работ, их объема, конечного результата.

В заключение следует подчеркнуть, что руководитель обязан провести проверку и анализ выполняемых работ, их сроков, результатов и при имеющихся замечаниях обсудить их с исполнителем. Эта норма системы позволит руководителю оценить деятельность подчиненных, их работоспособность, знания, влияние действий работника на конечный результат, производительность труда, а также загруженность и резервы времени. Системой еженедельных отчетов должны быть охвачены все ИТР, начиная от мастера и заканчивая заместителем главного инженера. В конечном счете, итогом упорядочивания деятельности предприятия должно стать разработка и утверждение «Положения о регламентировании деятельности на предприятии «N».

МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В XXI ВЕКЕ

Иванов А.В.

*адъюнкт кафедры финансов и экономического анализа
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
г. Москва, РФ*

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ КАК ИНСТРУМЕНТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Рынок ценных бумаг в настоящее время относительно благоприятный механизм для отмывания денег, полученных преступным путем, так как он характеризуется разнообразием инструментов, применяемых при торговле, и возможностью осуществлять операции, не обращая внимание на геополитическое расположение стран. Нелегальные средства, отмываемые через рынок ценных бумаг, по оценкам экспертов, могут быть сформированы как вне сферы данной деятельности, так и внутри нее. Для криминальных фондов, сформированных за пределами вторичного рынка ценных бумаг, создание юридических лиц или движение ценных бумаг, используется как механизм сокрытия или утаивания источников этих фондов. В ходе действий непосредственно на рынке, таких как манипуляции с ценными бумагами, использование конфиденциальной информации в своих целях, средства, полученные преступниками, в дальнейшем должны быть легализованы. В обоих случаях, рынок ценных бумаг предоставляет преступнику и отмыть преступный капитал и получить от его использования дополнительную прибыль.

На рынке ценных бумаг могут осуществлять операции только определенные фирмы, банки, или специально уполномоченные лица, такие как брокеры, независимые финансовые консультанты с ценными бумагами. Как правило, вышеуказанным лицам запрещено принимать в качестве оплаты за совершение подобных операций наличные средства, тем не менее, средства криминальных структур в целях легализации должны поступать на рынок ценных бумаг именно в наличной форме. Следовательно, этот рынок может рассматриваться как первичный этап многоуровневого пути отмывания денег. И, несмотря на ограничение приема наличных денег, брокеры принимают их в нарушение установленных во многих странах правил.

Учитывая, что во многих странах с развитой экономикой функционируют отдельные финансовые центры, и именно они могут быть использованы для очень широкомасштабных операций по отмыванию денег. Злоумышленнику может потребоваться помощь специалиста рынка, поэтому, исходя из объемов финансовых ресурсов, которыми располагают преступные группировки, есть вероятность наличия коррупционных связей с целью внедрения преступников на рынок.

Серьезной опасностью может стать уверенность брокера в оценке должной добропорядочности клиента каким-либо финансовым институтом или другой стороной, которая направила средства клиента для целей инвестирования.

Одна из возможностей проникновения криминальных средств на рынок ценных бумаг – это, конечно же, торговые операции, в ходе которых применяется наличный расчет. С целью получения наибольшей прибыли, часто согласие на совершение сделки дается в последнюю минуту. Соответственно, банковский перевод или чек в этом случае не используется, наличная оплата гарантирует брокеру совершение сделки в его пользу. В этом случае брокер полагается на банк, получающий средства и в части оценки добропорядочности клиента и в части законности средств.

Отмывание денег на фондовом рынке может быть уже последующим преступлением, совершаемым в целях получения еще большего дохода. Как правило, спекуляция осуществляется следующим образом. В руках криминала сосредотачивается большое количество акций предприятия только что зарегистрированного или не осуществляющего хозяйственную деятельность. Затем, оглашается информация, в том числе, например, с использованием сети Интернет, о начале деятельности предприятия, разработке какого-либо уникального продукта, технологии, которая приведет к серьезному успеху на рынке. Стоимость акций и их востребованность на рынке возрастает. Преступники могут использовать в схеме несколько брокеров и несколько юрисдикций. В момент максимальной цены акций на эту компанию, брокерам отдается указание на продажу всех имеющихся у них акций. В результате данной операции преступной группировке удастся:

1. скрыть первоначальное происхождение капитала, которое было инвестировано в покупку акций;
2. в результате спекуляции на рынке дополнительно получен капитал, который тут же легализован.

Эксперты ФАТФ считают, что сектор оборота ценных бумаг имеет определенные *атрибуты*, которые делают его привлекательным для использования в качестве механизма отмывания денег:

- Рынок ценных бумаг, как правило, не используется на этапе размещения денег для отмывания. Тем не менее, отдельные случаи показывают, что покупка ценных бумаг за наличные деньги, полученные преступным путем может иметь место, даже в тех государствах, где это запрещено законом.
- Так как доходность сектора в основном зависит от комиссии, получаемой с проведенных операций, брокеры или их фирмы могут быть склонны игнорировать правила и стандарты в целях гарантии проведения операции и сохранения клиента.

- В отдельных случаях процедура проверки должной добросовестности клиента или его средств остается за пределами контроля последней финансовой операции с ценными бумагами. Некоторые участники рынка считают, что такая проверка уже проведена их коллегами, и поэтому они могут не быть бдительными в этом вопросе.

- Эксперты ФАТФ особое значение придают международной кооперации участников рынка в целях пресечения операций, связанных с отмыванием денег.

- Часто владение и контроль за ресурсами, инвестируемыми в ценные бумаги может быть скрыт с помощью номинальных владельцев акций, юридических лиц, института доверительного управления.

Литература

1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ от 13.08.2001 № 33 (часть I). Ст. 3418.

2. Агапова Т.Н., Иванов А.В. Проблемы процесса выявления и раскрытия фактов легализации доходов, полученных преступным путем // Управленческий учет. - 2015. - № 3. - С. 94-102.

3. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты / Р.В. Жубрин. - М. : Волтерс Клувер, 2011. - 339 с.

4. Карпович О.Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России: учебник. - М.: Юрист, 2009. - 232 с.

5. Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ. – М.: МУМЦФМ, 2012. - 178 с.

6. Рынок ценных бумаг: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 463 с.

Белоусова Е.А.

*Финансовый Университет при
Правительстве Российской Федерации, аспирантка*

«ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИИ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА»

Начиная с 2000 г., с момента формирования цели создания Единого Европейского Исследовательского пространства, активно обсуждался вопрос постановки задач и определения путей достижения данной инициативы. Концепция создания Единого Европейского Исследовательского пространства активизировала споры о возможностях интеграции научно-исследовательской деятельности в странах Европейского Союза.

Стратегическое видение Единого Европейского Исследовательского пространства определяет основные характеристики будущей европейской научно-исследовательской инфраструктуры.

Научно-исследовательская деятельность в Европе характеризуется взаимодействием трёх видов организаций:

- организации, выполняющие направляющие функции;
- организации, осуществляющие программные функции;
- организации, непосредственно осуществляющие исследовательские функции.

На европейском уровне направляющие функции осуществляются «институциональным треугольником», состоящим из Европейского Парламента, Совета Европы, Европейской Комиссией, в частности Комиссией по исследованиям, инновациям и науке. Программные функции в основном осуществляются Еврокомиссаром по вопросам науки и научных исследований. Исследовательские функции находятся в ведении Объединённого научно-исследовательского Центра Европейской Комиссии, но также и других частных и государственных научно-исследовательских организаций, финансируемых из бюджета Европейского Союза.

Выделив основных участников процесса объединения научно-исследовательской деятельности в рамках создания Единого Европейского научно-исследовательского пространства, рассмотрим основные типы взаимоотношений между организациями на национальном и региональном уровне, с учётом выполнения ими аналогичных функций. Так Барр и Гийард (2009) выделяют следующие типы взаимодействия: интеграция, координация и сосуществование.

Рассмотрев основные виды взаимодействия и функции организаций, участвующих в процессе создания Единого Европейского научно-исследовательского пространства определим этапы европеизации в области исследований и разработок.

Первый этап: середина 50-х конец 70-х годов XX века. Европеизация как интеграция программных и исследовательских функций в определённых зонах.

В это время процесс европеизации означал создание крупных международных исследовательских инфраструктур, называемых также областями «большой науки».

В этот период европеизация в области исследований и разработок была существенно ограничена, она проходила только в тех областях, где были созданы условия для развития «большой науки», а именно в странах учредителях Европейского Союза (Франции, Германии, Италии, Люксембурге, Бельгии, Нидерландах).

Второй этап: конец 1970-х-начало 2000 г.г. Европеизация путём координации деятельности национальных исследовательских структур путём объединения их финансирования.

Начиная с 1980-х годов внимание научного сообщества переместилось с «большой науки» в сторону универсальных технологий (таких как информационные и био-технологии, технологии создания новых материалов).

Рассматривая данный период с точки зрения характеристики вида взаимодействия, отметим, что совместные исследовательские проекты финансируются не только из бюджета Европейского Союза, но также дополнительно из национальных бюджетов через организации, участвующие в реализации Рамочных программ.

Второй период показал, что координация исследовательских функций придали более динамичный характер процессу европеизации научно-технологических исследований. Сотрудничество исследовательских организаций на европейском уровне усилилось с момента развития Рамочных программ и таких совместных европейских инициатив как «Эврика». Тем не менее, взаимодействие по принципу интеграции сохранялось для направляющих и программных функций на уровне организаций Европейского Союза.

Третий период. Начало 2000-х годов: Европеизация науки и технологий как ускорение координации национальных организаций, ответственных за реализацию направляющих и программных функций.

Декларации в области формирования единой политики Европейского Союза, такие как Лиссабонская Стратегия в 2000г., заложили основы для создания европейского научно-исследовательского пространства и, в дальнейшем, Инновационного Союза. Появились новые возможности для европеизации научно-технологических исследований путём координации национальных бюджетов организаций, выполняющих направляющие и программные функции.

Что выразилось в создании Комитета Европейского научно-исследовательского и инновационного пространства и выделения в рамках данной инициативы Стратегического Форума по международному научно-технологическому сотрудничеству, введению механизма открытой координации, расширению взаимодействия в сфере Рамочных программ и технологических платформ.

На данном этапе Рамочные программы приобретают новый импульс для развития, Восьмая рамочная программа под названием «Горизонт 2020» продолжает путь к интеграции европейских исследований. так бюджет новой программы достиг 81,6 млрд.евро. Отличительной особенностью Горизонта 2020 является проведение наиболее полной интеграции в сфере инноваций благодаря значительному приросту ресурсов поддержки бизнеса.

Кроме того Европейской комиссией внедряются два крупномасштабных проекта под названием Флагманы Будущих и Развивающихся Технологий, формируются Сообщества Знаний и

Инноваций, которые были разработаны Европейским Институтом Инноваций и Технологий. Целью их организации является усиление кооперации между исследовательскими организациями, высшими учебными заведениями и промышленностью.

Эволюция научно-технологической политики Европейского Союза показывает, что одной из основных целей открытой и конкурентоспособной Европы является интегрированное Европейское Исследовательское Пространство, а именно эффективность преодоления инновационных барьеров, связанных с национальными границами. Отметим, что согласно показателям результативности процессов сотрудничества в области науки и технологий, в качестве которых могут быть использованы совместные заявки на патенты стран ЕС, индекс цитируемости, показатели мобильности исследователей, на данный момент не выявляется кардинальных изменений в сторону интеграции участников процесса, не имеющих устоявшихся исторически или географически сложившихся связей, таких как Германия и Австрия, Швеция и Норвегия, Италия и Швейцария, однако Европейской Комиссией было отмечено, что временной период между началом проведения скоординированной политики и получением результата может быть достаточно длительным.

Литература

1. Barré R., Henriques L., Pontikakis D, Weber M. «Measuring the integration and coordination dynamics of the European Research Area» Published by Science and Public Policy (2013) 40 (2): 187-205;
2. Chessa A., Morescalchi A., Pammolli F. «Is Europe Evolving Toward an Integrated Research Area?» Published by Science (2013) 339 (6120): 650-661;
3. «The Lisbon Strategy: an analysis of the methods used and results achieved» European Parliament Report. Available at: <http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110718ATT24270/20110718ATT24270EN.pdf>;
4. Horizon 2020 Available at: <http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/official-documents>;
5. Бедерак Д.А. «Эволюция региональной политики выравнивания уровней экономического развития в Европейском Союзе»//Управленец – 2014. №2(48). – С. 33-38;

Борисовская К.А.

*к.э.н., доцент кафедры экономической теории
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
г. Ростов-на-Дону, РФ*

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ: ВЛИЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ САНКЦИЙ

Включение России в международное разделение труда в его текущем состоянии, структуре и динамике показывает не только бюджетную обусловленность и производственную интегрированность отечественной экономики, но и характеризует количественный потенциал импортозамещения, который в течение нескольких лет управления внешнеэкономическими связями рассматривается в числе безусловных приоритетов.

В течение года санкционные меры выступают фактором определенного ограничительного влияния на текущую экономическую ситуацию, с которыми, наряду с другими ключевыми условиями (обменный курс, замедление темпов развития экономики), напрямую связаны международные экспертные оценки прогнозируемого уровня снижения ВВП, объемов торгуемых и неторгуемых секторов российской экономики в 2015-2017 гг.

На основании Указа Президента РФ от 6 августа 2014 года «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778 Россия ввела ответные годовые продовольственные санкции на импорт продукции происхождения Австралии, Канады, стран ЕС, США и Норвегии.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 625 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778» запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия продлен до 5 августа 2016 г. [1]. В обновленный список контрсанкций попали 12 позиций, одновременно усилены ограничения по ввозу сыров и молочной продукции.

В целом, стоимость запрещенной продукции, по оценкам специалистов Всемирного Банка, составила в 2013 году 1,3 млрд долларов США, в то время как стоимость импортной продукции, попавшей под запрет от 7 августа, *составила 9,6 млрд долларов США* [2, с.38-39].

Оценки и расчеты экспертов московского ЦМТ (Центра международной торговли) отмечают, что общий размер потенциальных потерь всех стран оценен в *\$8,3 млрд*, из которых потери стран - членов ЕС могут составить *\$6,9 млрд*. Еврокомиссия оценила потери производителей ЕС в *€5 млрд (\$6,5 млрд)*. Как прогнозировали эксперты ЦМТ в сентябре

2014 г., потери самой РФ проявятся в заметном ускорении инфляции уже к середине 2015 года [3].

Следствием санкций стала переориентация импортных товарных потоков, ранее поставляемых на российский рынок. Прежние закупки продовольствия отныне ведутся в государствах Южной Америки и других странах, не затронутых ограничениями, с одной стороны. С другой, производители ЕС и США переориентировали собственные экспортные поставки на азиатские рынки, которые ранее были в фокусе южноамериканских экспортеров [4, с.48]. Тем самым, в основном, сохранен прежний внешнеторговый продовольственный баланс. Однако с учетом усложнения логистики внешнеторговых операций дополнительные потери поставщиков импорта на российский рынок были включены цену товаров и внесли наибольший вклад в повышение цен на продукты в рознице.

Анализ показывает, что поставки из государств, против которых Россия ввела антисанкции, наиболее чувствительны для отечественного рынка сыров (30,1 %), фруктов и ягод (14,8 %), рыбы (13,3 %) и свинины (13,2 %) [5].

Согласно данным ФТС РФ, в январе-мае 2015 г. импорт продовольствия из стран дальнего зарубежья к аналогичному периоду предыдущего года падал в среднем на 37-38 %. А если сравнивать майские показатели двух лет, то закупки импортных молочных продуктов сократились почти в пять раз, в три раза - зерновых культур, примерно в два раза - рыбы, мяса и фруктов. «Идет серьезное сокращение импорта, что связано с изменением экономической ситуации и программой импортозамещения. Импорт снижается и в весовых объемах, и в сумме собранных пошлин и платежей. Общее снижение объемов импорта [наблюдается] по всем группам товаров, прежде всего - по санкционной группе, это продукты питания, овощи и фрукты» [6].

Таким образом, по данным ФТС РФ за 2013-2015 гг. свидетельствуют, что общее сокращение объема поставок импорта продовольствия в целом за 2014 год и январь-май 2015 г. составило \$ 9983,1 млн, включая: в 2014 году к 2013 г. - \$ 3361,2 млн, в 2015 г. - \$ 6621,9 млн (январь-май).

Однако оценка количественного объема годового влияния действия продовольственного эмбарго на импорт дана Минэкономразвития РФ: «экспорт продовольствия в Россию из «санкционных» стран с августа 2014 года по апрель текущего (2015) снизился на 2,5 миллиарда долларов» [7]. Столь незначительные снижения объемов подтверждают, что пока не весь запрещенный импорт удастся остановить в силу использования схем поставок в Россию через Белоруссию и Казахстан.

Учитывая фактический значительный объем падения импорта продовольствия (2014 – май 2015) в объеме около \$ 10,0 млрд и указанные выше потери в \$ 2,5 млрд, общий дополнительный объем импортозамещения для российских производителей может составить

порядка \$ 7,5 - 8 млрд в год при условии сохранения текущего объема продовольственного эмбарго. Однако ограничительным барьером будет оставаться значительное снижение потребительского спроса населения, сокращающего позитивный тренд развития импортозамещающего потенциала.

Введение взаимных санкций в аграрной сфере и меры по их показали зависимость не только в непосредственном импорте конечного продукта, реализуемого населению, но и указали на степень влияния импорта промежуточных товаров и технологий сельскохозяйственного назначения, в первую очередь – семян, средств защиты растений.

Выяснилось, что зависимость России от импорта семян достигает более 90 % потребности рынка, т.е. товары данной группы признаны «критическим импортом». В связи с чем, становится необходимым начать развитие селекционных центров в России.

Проблема связана с тем, что генетическая селекционная работа в России находится на уровне лабораторных образцов. Селекционные исследования – предмет инновационной активности, концентрации научных разработок, их испытаний и тиражирования, введения в хозяйственный оборот, маркетинга. В 2010 году разрабатывалась государственная программа, ставилась задача увеличения доли российских семян.

В условиях членства России в ВТО для семеноводческой подотрасли возникает задача не только эффективного расширения доли присутствия на внутреннем рынке путем импортозамещения, но и использования потенциала России как обладателя уникальных условий для наращивания экспорта в отдельных сегментах. Установлено, что аграрная сфера обеспечена достаточным объемом производства семян по зерновым культурам – озимой и яровой пшеницы, ржи и овса. Членство в ВТО выступает условием и фактором стимулирования экспорта производства семян по культурам, доминирующим над западными аналогами. По другим сельхозкультурам (кукуруза, сахарная свекла, рапс, подсолнечник) необходимы более решительные меры импортозамещения. Процесс возрождения семеноводческой подотрасли может быть успешным только в привязке к научной, организационной и экономической поддержке, включая возможное налоговое и иное льготирование деятельности инвесторов и компаний-производителей.

Введение санкций в аграрной сфере и меры по их относительно соблюдению выявили уровень реальной интегрированности российского сельского хозяйства в глобальные процессы, зависимость не только от импорта конечного продукта, но и важнейших производственных факторов, например, семян. Процесс возрождения семеноводческой подотрасли может быть успешным только в привязке к научной, организационной и экономической поддержке, включая возможное

налоговое и иное льготирование деятельности инвесторов и компаний-производителей.

Очевидно, меры по минимизации зависимости от внешнего рынка продовольствия являются стимулом наращивания внутреннего производства, а санкционные меры 2014-2015 гг. содействовали выявлению приоритетов для проектного финансирования сфер отечественного агробизнеса, которые длительное время оставались проблемными.

Литература

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 625 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778» // <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201506250024?index=0&rangeSize=1>.

2. Доклад Всемирного Банка № 33 об экономике России «Начало новой экономической эры?». Апрель 2015. 63 с.

3. Шаповалов А. Центр международной торговли рассмотрел продовольственное эмбарго в деталях // <http://www.kommersant.ru/doc/2568435>

4. Обзор ОЭСР-ФАО сельскохозяйственной перспектив 2015-2024 в «ОЭСР-ФАО сельскохозяйственной перспектив 2015 года». 160с. // <http://www.fao.org/3/a-i4738e.pdf>.

5. Ответные санкции России в сфере продовольственного рынка // <http://tass.ru/infographics/7947>.

6. Сааков Р. Эмбарго России: импорт падает, фермеры ждут поддержки // <http://maxpark.com/>.

7. Двойной удар: РФ продлила эмбарго и расширила список запрещенных ко ввозу продуктов // <http://www.agritimes.ru/news/15862/dvojnoj-udar-rf-prodlila-embargo-i-rasshirila-spisok-zapreshennyh-ko-vvozu-produktov/>.

ОЦЕНКА РОЛИ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Давлетова М.Т.,

к.э.н., доцент

Момынова С.А.

к.э.н., доцент

*НОУ «Алматы Менеджмент Университет»,
г. Алматы, Казахстан*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ТОО «MEGA CENTER ASTANA»

Совершенствование коммуникационной политики ТОО «Mega Center Astana» предполагает, что в целях поддержания и продвижения услуг ТРЦ, а также для сохранения лояльности потребителей, привлечения большего количества арендаторов и посетителей в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) необходимо использовать инновационные технологии в рекламе и всевозможные инновационные методы в реализации маркетинговых коммуникаций.

В каталог своих рекламных носителей ТРЦ может добавить следующие инновационные рекламные носители:

- **видеобуклеты;**
- **технология Ground FX;**
- **технология Free Format Projection;**
- **интерактивные рекламные биллборды и баннеры;**
- **интерактивные зеркала;**
- **интерактивный пол;**
- **EL-постеры;**
- голографическая пирамида;
- визуально-тактильная проекция.

Интерактивные видеобуклеты – это новый вид традиционной полиграфии, включающий инновационные видео технологии. Videobуклеты можно использовать в различных направлениях, но, как правило, они используются в качестве рекламного носителя в премиум-классе. Возможность использования: видеоприглашение, видеопрезентация, видеопоздравление, видеореклама, видеоупаковка и многое другое. Эффективность использования этого новшества в современном деловом мире гарантирована, в этом убедились многие зарубежные компании. Данные рекламные носители выгодно отличаются на фоне прочих предметов фирменной полиграфии. У компании никогда не будет второй возможности произвести первое впечатление, поэтому оно должно быть эффективным. К примеру, свое коммерческое предложение или какой-либо иной материал можно предоставить клиенту в одном

комплекте с рекламным видеокаталогом и оформить все в одну папку. Благодаря встроенным датчикам видеоролик воспроизводится с открытием каталога. Дополнительно ко всему, можно управлять данной программой с помощью набора кнопок на панели. Также данный метод рекламы можно предложить арендаторам или сторонним компаниям в корпоративном журнале сети ТРЦ «MegaCenter» - «Megazine».

Технология Ground FX представляет собой сверхсовременную интерактивную проекцию, которая имеет большой эффект воздействия. Данная технология была разработана компанией GestureTek. Технология Ground FX позволяет потребителю не только наблюдать за рекламным сюжетом, но и быть ее участником. Это достигается путем проекции объемного изображения на плоскую поверхность. Например, на виртуальной воде образуются круги, вспорхнет стая птиц и т.д. Сегодня данная технология часто используется производителями и крупными торговыми центрами в Америке, Европе, России для ВТЛ-акций, с целью увеличения потока потребителей и поддержания их лояльности, а также на различных мероприятиях [1].

Японская технология *Free Format Projection* является еще одной находкой для маркетологов, она способна поразить воображение даже самого равнодушного потребителя и привлечь его внимание. За счет специальной обработки изображения эта технология создает ощущение присутствия персонажей в реальности в полный рост [1].

Следующие инновации, применяемые сегодня маркетологами, это интерактивные *рекламные биллборды и баннеры*. Один из способов заставить потребителей обратить внимание на рекламу – сделать биллборд или баннер интерактивным, обеспечив, таким образом, контакт между потребителем и рекламным носителем. К примеру, в честь приближения какого-либо мероприятия в ТРЦ можно установить интерактивный баннер с кричащими фанатами и папарацциями. При приближении посетителей к интерактивному баннеру рекламные персонажи начинали бы кричать и фотографировать. Еще одним примером может быть игровой биллборд, созданный для сети ресторанов быстрого питания «McDonalds». С помощью телефонов потребителям необходимо «поймать» продукт и после этого получить «сфотографированную» еду в близлежащем Макдональдсе [2].

Интерактивные зеркала представляют собой рекламные носители, имеющие два режима – зеркало и подсвеченный плакат. Вид поверхности меняется с помощью встроенных сенсоров, которые определяют расстояние между человеком и поверхностью. Таким образом, прохожие, приблизившись, могут увидеть свое отражение, а отойдя на определенное расстояние, снова увидят рекламное обращение. Благодаря тому, что перемены происходят мгновенно, внимание потенциальных клиентов привлекается интерактивными зеркалами, и рекламодатель может полностью рассчитывать на то, что его рекламу заметят [3].

Еще одним инновационным прорывом в рекламной отрасли является проекционная система, которая была создана при помощи современных цифровых и проекционных технологий - *интерактивный пол*. Положения графики интерактивные полы изменяют в зависимости от движения человека. С помощью трехмерной компьютерной графики можно создавать разнообразные интерактивные эффекты высокого разрешения. Расходящиеся круги под ногами или тянущийся за человеком звездный шлейф могут прекрасно сочетаться с рекламными слоганами и логотипами компаний. Интерактивные полы заставляют потребителей взаимодействовать с ними, поскольку движение под ногами одновременно приковывает внимание, и в то же время может вовлекать в игру [4].

Электрорлюминесцентные постеры — это гибкие, пластиковые, светодинамические листы толщиной 1 мм с последовательной подсветкой участков изображения, которое наносится при производстве. По сравнению с диодными светодинамическими лайтбоксами, EL-технология позволяет отобразить более сложную светодинамику при гибкости, недорогом монтаже и более сложных формах. Благодаря малой толщине и весу, EL-панели иногда называют "электронная бумага". Использовать панели для рекламы можно на витринах, стенах в торговых залах, обернуть вокруг колонны, разместить на транспорте [5].

3D Голографическая пирамида – это новейшая проекционная система, в которой могут отображаться любые 3D объекты и анимация. В голографической пирамиде можно продемонстрировать любой объект, предварительно прорисовав его в 3D. К пирамиде можно добавить различные модули управления, благодаря которым пользователь сможет взаимодействовать с объектами: выбирать, вращать, увеличивать или уменьшать их. **Голографическая пирамида** может использоваться как совершенно новый интерактивный рекламный носитель, позволяющий пользователю взаимодействовать с передаваемым ему контентом. Проекционная голографическая пирамида отлично смотрится в крупных торговых и бизнес центрах, а также может послужить прекрасной инсталляцией на специальных и тематических выставках, форумах и других event-мероприятиях. На рынке предлагаются пирамиды 3D дисплеи разных форматов и размеров от самых малых до самых больших размеров (3 и более метров у основания) [6].

Визуально-тактильная проекция позволяет создавать тактильные ощущения с помощью ультразвукового давления излучения. Этот инновационный проект может отображать все: от мобильных телефонов до компьютерной клавиатуры, например в виде экрана на ладони пользователя, обеспечивая тактильную обратную связь. Эта технология - совершенно новая система, которая использует множество ультразвуковых генераторов для оказания давления на точках поверхности объекта, который синхронизируется с визуальным отображением так, что происходит небольшая реальная физическая деформация [7].

Рекомендуется также использовать такие инновации в маркетинговых коммуникациях, как: партизанский маркетинг, сенсорные коммуникации и обонятельные, которые являются эффективным инструментом продвижения товаров и услуг на рынке. **Чем дороже товар, тем в большей степени потребителю необходимо испытывать специфическое, эмоциональное состояние при его покупке.** В специальной психологической литературе имеются многочисленные подтверждения того, что запах воздействует на эмоциональное состояние и поведение человека в торговом центре, а также на его формирование ассоциаций с запахом.

Использование запахов в маркетинговых коммуникациях предполагает использование аромата как средства, которое вызывает особое состояние покупателя в ТРЦ. К примеру, в магазинах женской одежды для привлечения, удержания клиентов, а также повышения продаж можно использовать ароматы ванили, сандалового дерева, мяты, лаванды; в магазинах мужской одежды – древесно-цитрусовые ароматы и запах натуральной кожи. Успешным примером эффективного воздействия ароматерапии может быть пример компании «Nike». Компания Nike ароматизировала запахом свежей травы и колы один из торговых залов. Другой зал, с тем же ассортиментом и расположением обуви, не имел никакого запаха. В зале, где покупатели оказались под влиянием «запаха стадиона», было продано на 80% больше обуви [8].

Таким образом, ТОО «Mega Center Astana» заинтересовано в дальнейшем использовании альтернативных коммуникационных инструментов, которые будут способствовать повышению эффективности маркетинговой деятельности ТРЦ, привлечению внимания покупателей и увеличению количества посетителей, популяризации брендов, реализуемых в нем, повышению имиджа торгового центра и его конкурентоспособности в целом.

Список литературы

1. Инновационные технологии [электронный ресурс]. Режим доступа. <http://geektimes.ru/post/200052/>
2. Интреактивные носители [электронный ресурс]. Режим доступа. <http://www.advertiser-school.ru/advertising-theory/87965/>
3. Интреактивное зеркало [электронный ресурс]. Режим доступа. <http://www.advertiser-school.ru/advertising-theory/interactive-ads-review.html>
4. Интреактивный пол [электронный ресурс]. Режим доступа. <http://www.advertiser-school.ru/advertising-theory/8796-review.html>
5. EL - панели [электронный ресурс]. Режим доступа. - <http://briolight.com/index.php/electronics/el-panels>
6. 3D пирамида [электронный ресурс]. Режим доступа. - <http://youlalight.com/ru/3dpyramid>

ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ И КРЕДИТ

Аилов А.Н.,

*к.э.н., преподаватель кафедры экономического анализа, статистики
и финансов*

Кубанский Государственный Университет

г. Краснодар, РФ

Василенко Е.А.

*магистр кафедры "Экономического анализа, статистики и
финансов",*

Кубанский государственный университет

г. Краснодар, РФ

ПОДХОДЫ К КЛАССИКАЦИИ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРИБЫЛЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Проблема формирования прибыли в организациях, для нашего государства имеет большое значение. До сих пор в России сохраняется тенденция к сокрытию большей части прибыли, получаемой собственниками средств производства. В результате бюджет не дополучает часть налога на прибыль, а работающие граждане не имеют представления о том, какую часть их труда присваивает себе собственник, в итоге социальная пропасть между самыми богатыми и самыми бедными в нашей стране продолжает расти. [1, с. 48-51].

Для того чтобы принимать организационно-технические и хозяйственно-управленческие решения по наращиванию прибыли, следует классифицировать факторы изменения прибыли и параметры, количественная оценка которых позволит выявить влияние факторов на этот процесс.

Таким образом, факторы, влияющие на получение (увеличение) прибыли, делят на две основные группы:

1. Внутренние факторы — факторы, которые осуществляют воздействие на размер прибыли предприятия через увеличение объема выпуска и реализации продукции, улучшение качества продукции, повышения отпускных цен и снижение издержек производства и реализации продукции.

2. Внешние факторы — эти факторы не зависят от деятельности предприятия, но могут оказывать значительное влияние на величину прибыли.

Внутренние факторы увеличения прибыли предприятия:

- 1) уровень хозяйствования;
- 2) компетентность руководства и менеджеров;
- 3) конкурентоспособность продукции;
- 4) уровень организации производства и труда и др.;
- 5) производительность труда;

б) состояние и эффективность производственного и финансового планирования.

Внутренние факторы делятся на:

- производственные — характеризуют наличие и использование средств и предметов труда, трудовых и финансовых ресурсов;

- внепроизводственные — связаны со снабженческо-сбытовой и природоохранительной деятельностью, социальными условиями труда и быта.

Производственные факторы подразделяются на:

1. экстенсивные
2. интенсивные

Экстенсивные факторы воздействуют на процесс получения прибыли через количественные изменения: объема средств и предметов труда, финансовых ресурсов, времени работы оборудования, численности персонала, фонда рабочего времени и др.

Интенсивные факторы воздействуют на процесс получения прибыли через «качественные» изменения:

- 1) повышение производительности оборудования и его качества;
- 2) использование прогрессивных видов материалов и совершенствование технологии их обработки;
- 3) ускорение оборачиваемости оборотных средств;
- 4) повышение квалификации и производительности труда персонала;
- 5) снижение трудоемкости и материалоемкости продукции;
- 6) совершенствование организации труда и более эффективное использование финансовых ресурсов и др.
- 7) Внешние факторы увеличения прибыли предприятия
- 8) конъюнктура рынка;
- 9) уровень цен на потребляемые материально- сырьевые и топливно-энергетические ресурсы;
- 10) нормы амортизационных отчислений;
- 11) природные условия;
- 12) государственное регулирование цен, тарифов, процентных ставок, налоговых ставок и льгот, штрафных санкций и др.

Перечисленные факторы влияют на прибыль не прямо, а через объем реализуемой продукции и себестоимость.

При осуществлении производственно - хозяйственной деятельности предприятия все эти факторы находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. «Прямое» влияние на величину себестоимости продукции, а значит, и прибыли, связано с тем, насколько рационально и экономно расходуются материальные ресурсы — ведь доля материальных затрат в составе себестоимости обычно колеблется от 60 до 90%. [2, с.50].

Количественную оценку изменения перечисленных факторов осуществляют с использованием таких параметров, как:

- а) отпускные цены на реализованную продукцию;
- б) оценка объема продукции (по базовой себестоимости);
- в) структура реализации продукции;
- г) экономия от снижения себестоимости продукции;
- д) изменение себестоимости за счет структурных сдвигов;
- е) политика цен на материалы, тарифов на услуги;
- ж) цена на 1 руб. продукции.

Прибыль от продаж (реализации) продукции отражает абсолютную эффективность хозяйствования коммерческой организации производственной, сбытовой, управленческой деятельности. Рост прибыли от реализации создает основу расширенного воспроизводства, выполнения обязательств организации перед бюджетом, банками и другими кредиторами.

Основными факторами роста результативности деятельности предприятий и как следствие поддержание положительной динамики в формировании бюджета территории имеет деятельность собственников и инвесторов предприятий по повышению эффективности вложений средств в активы предприятий, повышение уровня загрузки производственных мощностей и поддержание стабильного спроса на готовую продукцию. [7, с.112].

На величину прибыли влияет также эффект производственного и финансового рычага.[1,с. 50].

Эффект производственного (операционного) рычага показывает, во сколько раз изменение прибыли больше темпов прироста объема реализации. Рост прибыли идет за счет эффекта масштаба производства. При этом чем больше доля постоянных расходов в общей сумме издержек, тем сильнее эффект производственного рычага.

Эффект финансового рычага характеризует изменение прибыли при рациональном использовании заемных средств. Рост доли заемного капитала по отношению к собственному позволяет при определенных условиях снизить налогооблагаемую прибыль и собственно налог на прибыль. Однако возрастает степень финансового риска деятельности организации.

В современных условиях повышается значение прибыли как объекта распределения, созданного в сфере материального производства чистого дохода между предприятиями и государством, различными отраслями народного хозяйства и предприятиями одной отрасли, между сферой материального производства и непромышленной сферой, между предприятиями и его работниками.

Подводя итоги, следует отметить, что за счет отчислений от прибыли в бюджет формируется основная часть финансовых ресурсов государства, региональных и местных органов власти, и от их увеличения в

значительной мере зависят темпы экономического развития страны, отдельных регионов, приумножения общественного богатства и в конечном счете повышения жизненного уровня населения. [6,с.146-156]. Именно поэтому она характеризует конечный финансовый результат деятельности предприятий.

Литература

1. Каширин А.В. «Прибыль как системообразующий фактор модели оценки конкурентоспособности в предпринимательстве» Вестник Академии. 2008. № 4. С. 48-51.
2. Кунин В.А. «Формирование системы показателей эффективности предпринимательства» Ученые записки Санкт-Петербургского университета управления и экономики. 2011. № 1. С. 50.
3. Шубенкова Е.В., Лебедева Д.А. «Социальное предпринимательство как вектор развития современного бизнеса в России» Экономика устойчивого развития. 2014. № 2 (18). С. 242-244.
5. Филобокова Л.Ю. «Содержательная сущность предпринимательской деятельности» Гуманитарный вестник. 2013. № 6 (8). С. 10.
6. Федосова Р.Н., Тлябичев К.В., Юссуф А.А. «Потенциал предпринимательства в условиях инновационной экономики» Российский экономический интернет-журнал. 2011. № 2. С. 146-156.
7. Кретов С.И. Предпринимательство: сущность, директивы и перспективы. – М.: Знание, 2012г. – 112с.

Кулаковская Н.С.,

*студентка 3 курса, кафедра финансовых рынков и страхования,
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург*

Фоменко В.В.

*старший преподаватель, кафедра финансовых рынков и страхования,
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург*

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

Эффективное функционирование и последующее развитие государства зависит от возможностей реализации возложенных на него функций и достижения определенного результата. В данном случае важная роль принадлежит финансовой политике как одной из составных частей экономической политики, являющейся важнейшим элементом системы управления финансами. Финансовая политика формируется исходя из приоритетных направлений развития экономики, а также общенациональных интересов, определяющих развитие отраслей, носящих структурообразующую значимость. При этом финансовая политика

должна обеспечивать изменение экономической структуры общества, увеличение национального богатства в различных сферах финансовой системы, создание социально-экономических и политических условий для достижения поставленных целей и задач [3, с.94].

Главными компонентами финансовой политики государства выступают бюджетная, налоговая и денежно-кредитная политики, что обусловлено необходимостью наличия финансовых ресурсов для своевременного решения поставленных задач. На современном этапе Россия переживает трудности, в том числе в сфере экономики и финансов, поэтому для правильного функционирования государству необходимо проведение сбалансированной финансовой политики в рамках всей страны.

Бюджетная политика, как компонент финансовой, представляет собой комплекс мер исполнительных и законодательных органов власти по вопросам регулирования бюджетных отношений, с целью обеспечения государства и общества необходимыми финансовыми ресурсами. Разработка основных направлений бюджетной политики на 2015-2017 гг. осуществлялась с учетом базового сценария социально-экономического развития, который предусматривал общее ухудшение экономической ситуации в стране. Основной целью бюджетной политики на 2015-2017 гг. является обеспечение устойчивости бюджетной системы России и беспорочное исполнение принятых обязательств наиболее подходящим способом.

С 1 января 2015 г. был введен в эксплуатацию Единый портал бюджетной системы России, функционирование которого направлено на освещения основных целей, задач, ориентиров и итогов реализации бюджетной политики в России, обоснование государственных расходов. Основным нововведением бюджетного законодательства рассматриваемого периода является подготовка новой редакции Бюджетного кодекса, которая должна подвести итоги проведенных бюджетных реформ, консолидировать в единую систему многочисленные принятые федеральные законы и разработанные законопроекты о внесении изменений в Бюджетный кодекс.

Исходя из основных направлений бюджетной политики на 2015-2017 гг., можно сделать вывод о том, что для сохранения уровня финансовой поддержки субъектов России с относительно низким уровнем доходов предусматривается увеличение общего объема дотаций, предоставляемых бюджетам субъектов России на выравнивание бюджетной обеспеченности [1].

Следующим компонентом финансовой политики является налоговая политика как комплекс мер государства в области налогообложения. Основные направления налоговой политики России на 2015-2017 гг. подготавливаются с целью составления проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и двухлетний плановый период. Особо важно

то, что материалы основных направлений налоговой политики позволяют экономическим агентам определить свои бизнес-ориентиры с учетом планируемых изменений в налоговой сфере на трехлетний период. Это предполагает стабильность и определенность условий ведения экономической деятельности на территории России.

В условиях финансовой нестабильности Министерство финансов России выступает с инициативной изменением срока бюджетного планирования с трех лет до года. Данное решение является оправданным, так как велик риск ошибок при составлении федерального бюджета сразу на трехлетний период, а также существует риск невыполнения различных обязательств, в том числе и социальных. Параметры федерального бюджета, запланированные исходя из цен на нефть в 60 долларов за баррель, несоизмеримо отличаются от тех, которые могут быть составлены при 40 долларах за баррель.

Основными целями налоговой политики являются, с одной стороны, сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого объема бюджетных доходов, а с другой – поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности, обеспечивающей налоговую конкурентоспособность страны на мировой арене [1]. При этом любые нововведения, даже направленные на предотвращение уклонения от уплаты налогов, не должны приводить к нарушению конституционных прав граждан и негативно влиять на конкурентоспособность российской налоговой системы. Таким образом, налоговая политика России в 2015-2017гг. будет направлена на обеспечение бюджетной устойчивости и создание условий для развития предпринимательской активности.

Денежно-кредитная политика, как компонент финансовой, представляет собой часть единой государственной макроэкономической политики, проводимой монетарными властями, заключающейся в целенаправленном воздействии на денежно-кредитную систему путем применения преимущественно рыночных инструментов с целью создания условия для экономического роста в стране. Разработка и реализация денежно-кредитной политики – важнейшая функция Центрального банка России. Он обладает возможностью влиять на объем денежного предложения в стране, что, в свою очередь, позволяет регулировать уровень производства и занятости.

Главной целью денежно-кредитной политики является обеспечение ценовой стабильности, что означает достижение и поддержание устойчивой низкой инфляции. Низкая инфляция – это сохранение покупательной способности национальной валюты, что является необходимым условием повышения благосостояния российских граждан. В условиях стабильности цен население не боится сберегать в национальной валюте, в свою очередь, сбережения являются долгосрочным источником инвестиций. При низких темпах роста потребительских цен кредиторы готовы предоставлять ресурсы на

длительные сроки по сравнительно низким ставкам, поскольку существует уверенность в том, что высокая инфляция не обесценит их вложений. То есть, ценовая стабильность создает условия для роста инвестиций и в результате способствует структурным изменениям в российской экономике.

С 2015 года Центральный банк России проводит денежно-кредитную политику в рамках режима таргетирования инфляции. Целью является снижение инфляции до 4% в 2017 году и дальнейшее ее поддержание вблизи указанного уровня. Однако на данный момент инфляция составляет 15,8 % [2].

Денежно-кредитная политика влияет на инфляцию, прежде всего, через процентные ставки. Для достижения цели по инфляции Банк России на основе макроэкономического прогноза устанавливает уровень ключевой ставки, который и отражает направленность денежно-кредитной политики. В 2015 году ключевая ставка значительно подверглась изменениям: 2 февраля ее размер был снижен с 17% до 15%, 16 марта – до 14%, 5 мая – до 12,5%. С 3 августа 2015 г. уровень ключевой составляет 11% [2]. Совет Директоров Банка России обосновал эту поправку тем, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону существенного охлаждения экономической активности.

Следует отметить, что стабильная работа финансовой системы рассматривается государством как необходимое условие реализации государственной денежно-кредитной политики. Полномочия Банка России как мегарегулятора позволяют ему сочетать меры денежно-кредитной политики с мерами в области банковского регулирования и регулирования финансового рынка и, тем самым, более эффективно достигать поставленных целей.

Итак, финансовая политика государства – это совокупность мероприятий, направленных на эффективную мобилизацию финансовых ресурсов, их перераспределение и использование в рамках единой экономической системы для выполнения государством своих функций. Она определяет важнейшие направления развития народного хозяйства, детализирует общий объем финансовых ресурсов, их источники и направлений использования.

Обосновав цели и задачи финансовой политики России на современном этапе развития, следует отметить, что результативность финансовой политики напрямую зависит от последовательного проведения запланированных реформ, возможности быстрого реагирования на изменение условий экономического положения, а также принятия во внимание потребностей общественного развития и интересов всех слоев общества. В современных экономических условиях необходимо разработать новую финансовую политику, которая будет максимально ориентирована на сложившуюся ситуацию в российской экономике, с

учетом таких факторов как рост инфляции, санкции, падение рубля, и, конечно, высокая волатильность цены на нефть.

Литература

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.minfin.ru/ru/>
2. Официальный сайт Центрального банка России [Электронный ресурс]. Режим доступа <http://www.cbr.ru/>
3. Финансы [Текст]: учебное пособие / Под ред. П.Н. Шуляка, Н.П. Белотеловой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013.

Мазуркин П.М.

*Поволжский государственный технологический университет,
Йошкар-Ола,
д-р тех. наук, проф., акад. ЕАЕ, РАЕ и РАЕН*

КРИЗИСЫ И ИТЕРАЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА

Для анализа поведения [4, 5] в управлении курсом K любой валюты [2, 3] по конструкции удовлетворяет **асимметричная вейвлет-функция** вида

$$K_i = A_i \cos(\pi / p_i - a_{8i}), \quad A_i = a_{1i} t^{a_{2i}} \exp(-a_{3i} t^{a_{4i}}), \quad p_i = a_{5i} + a_{6i} t^{a_{7i}}, \quad (1)$$

где A_i - амплитуда (половина) вейвлет-сигнала (ось K), p_i - полупериод (ось t).

По данным [1] формула (1) была идентифицирована четыре раза: на периоды 28.06.2014-24.04.2015 [3], до 19.05.2015, 13.06.2015 и 28.07.2015.

Период 28.06.2014-28.07.2015. Импульсный максимум наблюдался 18.12.2014 (рис. 1). Поэтому характер управления оценивается как «экономический тремор». Но многие неосознанные колебания «ушли» до 27.12.2014.

Тренд классический

Успокаивающаяся волна

Рис. 1. Графики динамики курса доллара с 28.06.2014 по 28.07.2015

Поэтому начало отсчета для статистического моделирования сместили на дату 27.12.2014. С этой даты были учтены два периода измерений: 27.12.2014-12.06.2015 и до 31.07.2015. по графику на рисунке 1 после 28.07.2015 намечалось даже некоторое спокойное снижение курса доллара, то есть укрепление рубля.

Сравнение трендов. С 27.12.2014 наблюдается новая финансовая политика (рис. 2), которая дала сильный сбой с 20.05.2015 при курсе 49,1777 руб/\$.

Рис. 2. Графики динамики курса доллара с началом 27.12.2014

Таким образом, с 20.05.2015 начался новый кризис рубля.

Двухчленный тренд (рис. 3) с корреляцией 0,9577 дается разностью двух законов (экспоненциального роста и биотехнического возбуждения):

$$K_{27.12.2014} = 50,76158 \exp(0,078102t^{0,37862}) - 1,38716 \cdot 10^{-6} t^{7,91213} \exp(-4,21673t^{0,33535}). \quad (1)$$

Рис. 3. График динамики курса доллара 27.12.2014-31.07.2015 по двухчленному тренду

Этот кризисный тренд отличается от классической формы (рис. 1) [3]:

$$K_{28.06.2014} = 34,21043 \exp(0,0012222t^{1,00581}) + 1,23317 \cdot 10^{-31} t^{15,92826} \exp(-0,0045592t^{1,45566})$$

(2)

Здесь очень сильное антропогенное воздействие на спад рубля наблюдается по второму члену. Он снизился до уровня 0,03 руб./\$ к 01.08.2015. Дальше в тренде с 01.08.2015 остается только экспоненциальный закон роста (табл. 1), который срочно нужно превратить кардинальными мерами в закон спада.

Таблица 1. Сравнение прогнозов по двум трендам

Дата прогноза	Тренд (1) на 27.12.2014-31.07.2015				Тренд (2) на 28.06.2014-28.07.2015			
	t , сутки	K_1 , руб./\$	K_2 , руб./\$	K , руб./\$	t , сутки	K_1 , руб./\$	K_2 , руб./\$	K , руб./\$
30.07.2015	214	92,1	-32,2	59,9	396	56,5	0,03	56,5
31.07.2015	215	92,2	-32,1	60,1	397	56,5	0,03	56,6
01.08.2015	216	92,3	-32,0	60,3	398	56,6	0,03	56,6
01.09.2015	247	95,2	-28,5	66,7	429	58,9	0,00	58,9
01.10.2015	277	97,9	-24,7	73,2	459	61,2	0,00	61,2
01.11.2015	308	100,6	-20,9	79,6	490	63,6	0,00	63,6
01.12.2015	338	103,1	-17,5	85,5	520	66,1	0,00	66,1
01.01.2016	369	105,6	-14,5	91,1	551	68,8	0,00	68,8
01.02.2016	400	108,0	-11,8	96,2	582	71,6	0,00	71,6
01.03.2016	429	110,2	-9,7	100,4	611	74,3	0,00	74,3

К середине 2017 года по тренду (1) вторая составляющая приблизится к нулю. А по тренду (2) второй член практически станет нулевым к 01.09.2015.

Фактический курс был 59,7665 на 30.07.2015 и 58,9906 на 31.07.2015 (табл. 3).

Таблица 3. Динамики курса доллара [1]

Дата	t , сутки	K , руб./\$
27.12.2014	0	52,0343
30.12.2014	3	56,6801
31.12.2014	4	56,2584
...
29.07.2015	213	60,2231
30.07.2015	214	59,7665
31.07.2015	215	58,9906

А в США месячная инфляция доллара в % с 2000 года (рис. 4) проходит по тренду в виде закона экспоненциальной гибели.

Вейвлет-анализ периода 27.12.2014-31.07.2015. По данным таблицы 3 провели полный вейвлет-анализ (табл. 4) и получили 34 члена по конструкции общей модели (1).

На прогноз после 01.08.2015 влияют только 7 членов из таблицы 4 (рис. 5). И это за короткий период в 215 суток!?. Поэтому вывод только один: колебания курса доллара и кризисы рубля системой управления не осознаются и они стихийны.

Таблица 4

Параметры вейвлет-сигналов поведения рубля с 27.12.2014 по 31.07.2015

№ i	Амплитуда колебания (1)				Полупериод и сдвиг колебания (1)				Коэф. корр.
	a_{1i}	a_{2i}	a_{3i}	a_{4i}	a_{5i}	a_{6i}	a_{7i}	a_{8i}	
1*	50,76219	0	-0,078105	0,37803	0	0	0	0	0,9815
2*	-1,38707e-6	7,91212	4,21674	0,33535	0	0	0	0	
3	4,02345e-5	4,08396	0,46680	0,62093	31,09147	-0,00036156	1,94910	2,95792	
4	4,94985e-24	13,25046	0,045923	1,11231	31,68178	0,0035671	1,33089	2,62572	
5	1,22669e-10	9,90531	0,49987	0,88609	15,19267	-0,14098	0,96282	-1,87614	0,4018
6	1,36170e-14	9,22465	0,18876	0,87693	7,25138	0,00054661	1,57695	0,78413	0,4703
7	1,92906e-14	9,01524	0,12556	0,95619	8,22026	-0,020528	1,05804	1,62671	0,3360
8	0,0058077	1,57395	0,037781	1	0,88846	-1,81142e-8	1	0,52718	0,2070
9	-9,28589e-75	61,65004	1,14700	1,05760	0,40241	0	0	3,62014	0,2464
10	0,00089139	8,03673	0,89173	1	3,02002	0	0	1,06799	0,3658
11	1,56020	2,88311	0,0011101	1,76352	3,68863	0,0052946	1,53103	-1,26382	0,2091
12	5,38953e-16	18,87824	2,77205	0,66692	61,32469	2,14052	1,13772	2,15598	0,1279
13	4,10231e-78	41,32355	0,0060434	1,69415	3,03543	0	0	1,77478	0,3352
14*	9,18787e-11	5,50705	0,053240	0,91847	12,57771	0,090653	0,62530	2,72034	0,3563
15	0,12200	0,21519	0,00016929	1,78699	0,98595	0	0	-0,93861	0,1890

Расчеты по трендовому прогнозу дали завышенные по (1) и заниженные значения по (2), так как не учли колебания. В формуле (1) кризис курса доллара (укрепление рубля) происходит только за счет второй составляющей. Естественный тренд по закону экспоненциального роста даже стал активнее, так как коэффициент активности 0,078102 более 63,9 раз больше 0,0012222.

Рис. 4. Динамики инфляции доллара в США

№ <i>i</i>	Амплитуда колебания (1)				Полупериод и сдвиг колебания (1)				Коэф. корр.
	a_{1i}	a_{2i}	a_{3i}	a_{4i}	a_{5i}	a_{6i}	a_{7i}	a_{8i}	
16*	1,97352e-10	5,02645	0,058613	0,87554	25,64951	0,017376	1,10073	2,28431	0,1295
17	0,052307	0,55480	0,015712	1	3,03612	-9,97348e-5	1	0,39272	0,1619
18	3,81537e-5	18,39358	0,00053226	2,03958	2,01992	0	0	-0,85107	0,3218
19	0,00029291	2,76269	0,35789	0,59862	2,90758	-0,031198	0,36346	-2,27383	0,3460
20*	3,82336e-46	22,75167	0,044621	1,11696	67,09868	-0,17063	1,04326	-6,25675	0,3441
21	8,40222e-10	5,99214	0,075729	1	3,36420	0,00056271	1	2,26866	0,4097
22*	1,54170e-6	2,23938	0	0	2,03365	-3,25266e-5	1	-2,54133	0,1873
23	-62356,734	8,91270	21,82352	0,19912	2,39200	0	0	0,018266	0,1817
24	-3,21168e-15	8,07675	0,034348	1,09551	3,92207	0	0	1,14498	0,3352
25	1,42678	0	0,63627	1	2,44616	0	0	-0,45978	0,2797
26	-2,90616e-20	10,40700	0,0031674	1,57815	4,46328	0	0	-2,35666	0,2869
27	0,0043690	1,47207	0,043567	1,00626	3,81861	0,0010117	1,08028	2,44060	0,1600
28	-0,0088783	1,52569	0,058243	1	2,08416	0	0	-0,50394	0,2321
29	2,03512e-8	6,71598	0,14462	1	1,00080	6,83462e-8	1	1,45011	0,1447
30*	-3,18352e-7	3,04339	0,025147	0,93726	34,74247	0	0	-0,55548	0,1322
31	414,10151	2,01880	7,44919	0,18233	0,78350	0,014918	0,87341	4,13054	0,4376
32	5,14201e-34	17,61640	0,017520	1,32252	259,17957	-4,04429	0,82462	0,041377	0,2259
33	2,25144e-9	8,47461	2,11531	0,49437	1,57674	0	0	-0,29251	0,3937
34	1,08221e-74	43,29367	0,32069	1	2,22802	6,21583e-8	1	0,61932	0,3012

Из данных таблицы 1 видно, что уже к ноябрю 2015 года ожидается превышение курса доллара 100 руб./\$. Всё это – цена затягивания с реформами.

14 составляющая

16 составляющая

20 составляющая

22 составляющая

30 составляющая

Остатки после 34-го члена модели (1)

Рис. 5. Графики влияющих на прогноз членов модели (1) с 27.12.2014 по 31.07.2015

Из-за частых волн предлагается итерацию моделей проводить еженедельно. Это экспертам даст инструмент сравнения волн с эвристическим поведением власти, а также осознанно дать анализ прошлого и прогноз рекомендаций.

Литература

1. Динамика официального курса заданной валюты. История валюты: Доллар США с 01.07.1992 по 31.07.2015 // http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx.

2. Мазуркин П.М. Вейвлет-анализ кризисной динамики курса рубля // Междисциплинарные исследования в области математического моделирования и информатики. Матер. 3-й научно-практ. интернет-конф. Ульяновск: SIMJET, 2014. С 260-268.

3. Мазуркин П.М. Кризисная динамика и прогноз курса доллара. // Международный журнал экспериментального образования. №5. 2015. С. 118-120.

4. Мазуркин П.М. Статистическая эконометрика: учебное пособие. Йошкар-Ола: МарГТУ. 2006. 376 с.

5. Мазуркин П.М., Порядина О.В. Эконометрическое моделирование: практикум. Йошкар-Ола: МарГТУ. 2009. 204 с.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

Гавриленко А.С.

Красноярский государственный аграрный университет, аспирант

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ (НА МАТЕРИАЛАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ)

Сокращение парка сельхозтехники за последние десятилетия привело к тому, что нагрузка на основные виды сельскохозяйственной техники с каждым годом растет – данный процесс является одной из основных проблем развития агропромышленного комплекса как Красноярского края, так и России в целом.

Ежегодно сельскохозяйственные товаропроизводители теряют до 14% урожая зерновых из-за нехватки зерноуборочных комбайнов и увеличения сроков уборки, 11% – несовершенства техники для возделывания, уборки, послеуборочной доработки зерна, 9% – превышения агросроков посевов яровых и озимых, несвоевременной вспашки зяби, несвоевременной обработки паров [1].

Таблица 1 – Динамика изменение числа основных видов сельхозтехники в Красноярском крае в 2010-2014 гг. (ед.)

Вид сельхозтехники	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2014 г. к 2010 г.
Тракторы всех марок	7204	7386	7266	6984	6 487	90,1
Комбайны всего	3368	3206	3091	2920	2877	85,4
Зерноуборочные комбайны	2753	2600	2506	2390	2 386	86,7
Кормоуборочные комбайны	615	606	585	530	491	79,8
Доильные установки и агрегаты, на конец года, ед.	823	806	787	791	655	79,6
Раздатчики кормов и раздатчики-смесители кормов для КРС, на конец года, ед.	678	662	663	658	623	91,9

В период с 2010 по 2014 гг. количество основных видов сельхозтехники у сельхозорганизаций Красноярского края сократилось: тракторов на 9,9%, зерноуборочных комбайнов – на 13,3% и кормоуборочных комбайнов–на 20,2%.

Рисунок 1 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций Красноярского края тракторами и зерноуборочными комбайнами в период с 2010 по 2014 гг.

Показатели обеспеченности сельскохозяйственных организаций основными видами сельхозтехники с 2010 по 2014 гг. ежегодно снижаются. В 2014 году на 1000 га пашни приходилось 4,05 тракторов, на 1000 га посевов 2,77 зерноуборочных комбайнов.

Обратным к показателю обеспеченности сельскохозяйственных организаций основными видами сельхозтехники является показатель нагрузки на основные виды сельхозтехники и измеряется в гектарах на 1 трактор (комбайн).

Рисунок 2 – Динамика изменения нагрузки на основные виды сельхозтехники с 2010 по 2014 гг.

Сокращение парка сельхозтехники в 2010-2014 гг. привело к тому, что нагрузка на основные виды сельскохозяйственной техники с каждым годом растет – данный процесс является одной из основных проблем развития агропромышленного комплекса как Красноярского края, так и России в целом.

Интенсивный рост в современном сельском хозяйстве не возможен без технологического перевооружения хозяйств, без оснащения современной техникой. И здесь без помощи государства сельскохозяйственным товаропроизводителям не обойтись.

Большинство сельхозтоваропроизводителей не только не в состоянии приобретать новую технику, но и не могут изыскать средства на поддержание уже имеющейся техники в работоспособном состоянии [2]. При разрушенной технической базе сельскохозяйственных организаций невозможно обеспечить рост производства и выход из сложившегося кризиса. Поэтому главным направлением в антикризисной политике государства должна стать поддержка технического перевооружения сельского хозяйства [3].

В данных условиях становится актуальной разработка новых теоретических подходов и практических рекомендаций по развитию государственной поддержки материально-технического обеспечения сельскохозяйственных организаций на основе повышения ее эффективности, диверсификации, стимулирования внедрения инновационных технологий.

Для расчета эффективности государственной поддержки, направленной на закупку сельхозтехники, можно использовать следующую формулу:

$$\mathcal{E}_{\text{суб}} = \Delta C_{\text{Ттех}} / C_{\text{суб баз}}, \quad (1)$$

где $\Delta C_{\text{Ттех}}$ – разность между стоимостью сельхозтехники в настоящем (отчетном) и предыдущем (базовом) годах, $C_{\text{суб баз}}$ – сумма государственной поддержки, направленной на закупку сельхозтехники в предыдущем (базовом) году.

Данный показатель эффективности показывает влияние на изменение стоимости сельхозтехники, находящейся у сельхозорганизаций, каждого рубля государственной поддержки. Значение показателя, в случае эффективной поддержки, должно быть больше 1.

Достигнутый эффект выражен через прирост стоимости сельскохозяйственной техники, полученный в результате государственной поддержки [4].

Расчет эффективности государственной поддержки в Красноярском крае показал, что данный показатель эффективности имеет тенденцию к снижению: 2010 г. - $\mathcal{E}_{\text{суб}} = 1$;

$$2011 \text{ г.} - \mathcal{E}_{\text{суб}} = 1,5;$$

$$2012 \text{ г.} - \mathcal{E}_{\text{суб}} = 0,5;$$

$$2013 \text{ г.} - \mathcal{E}_{\text{суб}} = 0,3.$$

В 2012-2013 гг. субсидии, выделяемые сельхозтоваропроизводителям, были неэффективны, т.к. каждый рубль поддержки привел к увеличению стоимости сельскохозяйственной техники в сельхозорганизация края менее чем на 1 руб.

Мы предлагаем выделить 4 направления государственной поддержки развития материально-технической базы сельскохозяйственных организаций Красноярского края (рис. 3).

Рисунок 3 – Перспективные направления развития материально-технического обеспечения сельскохозяйственных организаций с помощью государственной поддержки

Главным направлением в антикризисной политике России при разрушенной материально-технической базе должна стать поддержка технического перевооружения сельского хозяйства, которая обеспечит

рост производства и выход из сложившегося кризиса и повысит результативность аграрного производства.

Список использованной литературы:

1. Матвеев Д.М. Повышение технической обеспеченности сельского хозяйства в условиях рынка/ Д.М. Матвеев, А.Т. Стадник, А.П. Пичугин, М.Г. Крохта // Вестник НГАУ – № 1 (22), часть 2 январь – март 2012. – С. 196-201.

2. Необходимость государственной поддержки сельскохозяйственного производства и повышения эффективности использования бюджетных средств в агропромышленном комплексе России // БЮЛЛЕТЕНЬ Счетной палаты Российской Федерации № 6(42). – 2001.

3. Зябирова В. И. Государственная поддержка технического обеспечения сельскохозяйственных организаций: // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. – Пенза, 2015.

4. Шелковников С. А., Петухова М. С. Оценка эффективности государственной поддержки технической модернизации сельского хозяйства // «Экономика и бизнес. Теория и практика» – №1. – март 2015 г. – С. 122-125.

Пустошкина А.В.

*Самарский государственный экономический университет
г. Самара, РФ*

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ПРИМЕРЕ Г.САМАРА

Торговые центры, как современный формат розничной торговли, с одной стороны, привычная составляющая современной жизни любого мегаполиса. С другой стороны, это явление, которое и в дальнейшем имеет большой потенциал для развития. Судьба каждого торгового центра напрямую связана с умением управляющей компании ориентироваться в сложившейся ситуации и тенденциях рынка.

В современном мире человек ценит время, комфорт и возможность выбора. Торговый центр – это место, где человек может совершить необходимые покупки, провести досуг с семьей, поесть, заняться спортом и даже здоровьем. Человеку не надо больше тратить много времени на поездку по городу для поиска нужных товаров или услуг, всё это он может сделать под крышей одного торгового центра. Умение улавливать и предвидеть возникающие потребности своих посетителей является залогом успеха любого торгового центра.

Самарская область традиционно считается одним наиболее развитых промышленных, торговых и культурных центров России. Удобное географическое положение позволяет использовать водный, наземный,

воздушный виды транспорта, что также благотворно сказывается на развитии региона.

В связи с этим интересно проанализировать ситуацию с рынком торговой недвижимости, складывающуюся в современных условиях на примере самарских торговых центров, в частности на примере ТРК «Вива Лэнд», как одном из наиболее успешных проектов последних лет. Посещаемость Комплекса в настоящее время составляет от 22 000 до 26 000 человек в будни и от 32 000 до 36 000 человек в выходные. В праздничные дни - до 50 000 человек.

Торгово-развлекательный центр «Вива Лэнд» - один из крупнейших, динамично развивающихся торговых центров города Самары. Объект сдан в эксплуатацию в ноябре 2009 г. Общая площадь торгово-развлекательного центра составляет 68 000 квадратных метров, из которых арендуемая площадь — 47 600 квадратных метров.

Собственником торгового центра является ООО «Рубин». Эта же организация выполняет функции управляющей компании, миссией которой является комплексное и качественное удовлетворение запросов посетителей торгово-развлекательного центра. Фирма создана специально для управления одним торговым центром. Компания ставит перед собой основную цель: быть одним из лидирующих торговых центров современного формата, обеспечивая оптимальное предложение для удовлетворения потребностей населения во всех областях розничной торговли.

Локация (месторасположение) и транспортная доступность является несомненным плюсом ТРК «Вива Лэнд», так как он расположен на стыке двух крупнейших районов г. Самары – Кировского и Промышленного, с общей численностью населения 495,5 тыс. человек, а так же на пересечение крупных транспортных магистралей города – проспекта Кирова и улицы Победы, с совокупным автомобильным потоком порядка 90 000 машин в день. Удобный доступ на общественном транспорте (автобусы, трамваи, маршрутные такси, метро) при отсутствии в ближайшем окружении конкурентных объектов по праву придает ТРК статус первого профессионального торгового центра в данной части города.

Важной составляющей любого торгово-развлекательного центра является паркинг. В настоящее время у ТРК «Вива Лэнд» парковка рассчитана на 1 000 (бесплатных) машиномест. Однако, если брать в расчет торговую площадь ТРК, равную 47 600 кв.м., то данная территория должна быть рассчитана как минимум на 1904 машиноместа в среднем (из расчета 1 машиноместо на 15–25 кв.м торговой площади). Соответственно, обеспеченность парковкой составляет 52,52% от необходимого объёма. Таким образом, на наш взгляд, необходимо увеличение количества машиномест путем построения многоуровневой парковки возле ТРК.

Далее рассмотрим архитектурный аспект: фасад, входные группы, оформление Комплекса. ТРК «Вива Лэнд» представляет собой 4-х этажное здание в форме неправильного прямоугольника. Фасад облицован бардовыми стеклянными панелями. На крыше ТРК расположена конструкция в форме бордового огранённого драгоценного камня, это связано с тем, что первоначально торговый центр должен был называться «Rubin Plaza», но позже руководство ТРК от этого наименования отказалось, но конструкция осталась на крыше торгового центра, оживляя строгую архитектуру всего здания. Торговый центр имеет две входные группы. Центральная обращена на ул. Победы, второстепенная является выходом на большую парковку, расположенную в квадрате улиц Каховской, Свободы и проспекта Кирова. Таким образом, можно сделать вывод, что архитектура ТРК вполне уместна для расположения на перекрёстке крупных городских магистралей и гармонично вписывается в окружающие постройки так называемой сталинской эпохи. Размер площадей вполне удовлетворяет требованиям, предъявляемым к районным ТРК. Далее перейдём к рассмотрению внутренней планировки и интерьера ТРК «Вива Лэнд». Весь ТРК разбит на атриумы, есть зоны, расположенные в первом атриуме, и есть аналогичные зоны второго атриума. Каждый атриум завершается стеклянной крышей, что даёт ТРК дополнительное дневное освещение, и является удачным архитектурным решением. Арендаторы расположены по периметру атриумов и вдоль соединяющих их галерей. Один из этажей ТРК расположен в цоколе, там сосредоточены арендаторы, профилем которых является продажа бытовой техники и электроники, мебели, товаров для дома, а также предоставление услуг различного направления. Первый этаж торгового центра занимают преимущественно арендаторы, реализующие ювелирную продукцию, сувениры, подарки. Рядом с входной группой расположены сотовые операторы, также якорный арендатор – Гипермаркет «Карусель». Второй этаж торгового центра предназначен для продажи одежды, как мужской так и женской. Кроме того часть третьего этажа отведена на продажу мужской одежды, но преимущественно там расположены арендаторы, которые специализируются на продаже обуви и детских товаров. Наличие фудкортов, как инструмента, способного провести покупателя через всю торговую галерею, в современных торговых центрах становится обязательным. В торгово-развлекательном центре «Вива Лэнд» рестораны и кафе расположены именно на последнем – четвертом этаже здания.

В торговом центре организовано круговое движение. А ориентироваться посетителям помогает система навигации в виде схем и подвесных указателей на каждом этаже ТРК. Присутствуют в «Вива Лэнде» и опорные точки: на первом этаже — это стойка администратора, на втором этаже — фонтан. Однако при всех перечисленных преимуществах в планировке ТРК отсутствует внутреннее

единообразии оформления, нет чёткого и понятного зонирования арендаторов. Общие зоны оснащены скамейками, украшенными с искусственными деревьями, но это не решает общей проблемы оформления Комплекса: эклектики и отсутствия модных элементов.

Переходя к обсуждению Tenant mix (набор арендаторов, состав арендаторов в торговых центрах) отметим что, несмотря на кризис, в ТРК «Вива Лэнд» практически отсутствуют свободные площади. Есть необходимый набор якорных арендаторов (гипермаркет «Старт», гипермаркет «Карусель», «Эльдорадо», «Спортмастер»), высокая доля индивидуальных предпринимателей, наличие нишевых концептуальных марок («LeBunny Bleu», «Germano Zama», «Woolstreet»). Зона развлечений представлена многозальным кинотеатром сети «5 звезд» и, детским развлекательным центром «Лимбо», детской площадкой «Вива Парк». Наиболее широко в торговом центре предусмотрены два сегмента: одежда и обувь, представленные в основном федеральными марками и индивидуальными предпринимателями.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что управляющая компания ТРК «Вива Лэнд» грамотно использует сильные стороны ТРК, такие как выгодное расположение, хорошая транспортная развязка, получая прибыль с каждого сдаваемого метра. Однако при этом зачастую забывается важный принцип в работе Торгового центра - создание благоприятной атмосферы в Комплексе для взаимоотношения с покупателями и перевода их из статуса «покупатель» в статус «постоянный покупатель». В сложившейся экономической ситуации для сохранения высокой посещаемости и интереса со стороны как покупателей, так и со стороны арендаторов, управляющей компании необходимо находить новаторские решения по работе с арендаторами, разрабатывать способы освоения новых сфер деятельности, проводить грамотные маркетинговые мероприятия.

Литература

- Торгово-развлекательный центр Вива Лэнд [Электронный ресурс] URL:<http://viva-land.ru/>
- АвиаПарк. Часть 1 // МОЛЛ. 2015. №115. С. 24-31.
- АвиаПарк. Часть 2 // МОЛЛ. 2015. №116. С. 26-33.

Разумов И.А.

*АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»
Заместитель генерального директора*

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОДУКТОВОЙ ПОЛИТИКИ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

В настоящее время все более актуальными представляются вопросы, связанные с функционированием научно-производственных объединений

(НПО) как субъектом создания новой высокотехнологичной продукции. Практика показывает, что все особенности, влияющие на продуктовую политику НПО можно разделить на две группы:

- ❖ с доминированием экономических факторов (экономическая концепция);

- ❖ с доминированием организационно-технических факторов (организационно-техническая концепция).

Соответственно и управленческие концепции, преимущественно базирующиеся на указанных группах факторов, можно обозначить как одноименные.

Компоненты обеих этих групп учитываются во всех ситуациях, требующих принятия стратегических решений, связанных с определением номенклатуры производимой силами НПО продукции и её функционалов. Однако, оценка этих компонентов субъектами принятия решений оказывается различной. Если не принимать во внимание сервисные процедуры, имеющие вспомогательный характер, то процесс формирования продуктовой политики независимо от какой-либо используемой концепции можно представить как очевидную последовательность достаточно универсальных по своему содержанию этапов:

- ❖ анализ и оценка прогнозируемого или уже существующего рынка определенной продукции;

- ❖ анализ и оценка производственного потенциала субъекта экономической деятельности, рассматриваемого в качестве производителя продуктов, востребованных в некоем сегменте рынка, где производитель должен присутствовать;

- ❖ согласование требований, предъявляемых внешней средой и производственным потенциалом предприятия, и формирование продуктовой политики.

Экономическая концепция предполагает, что базовая стратегия роста, актуализирующая функциональную продуктовую стратегию, может быть описана с преобладающим использованием стоимостных показателей. При этом оценка стоимости приобретает вполне определенный смысл. Разумеется, осуществляется обязательный в этом случае учет рыночных, прежде всего маркетинговых, факторов, как в виде статистики, необходимой для формирования решений, так и в виде целевых показателей. При этом причинами роста стоимости могут быть факторы самой разнообразной природы – от динамики объемов продаж произведенной продукции до материальных и нематериальных активов, имеющих в распоряжении предприятия.

Экономическая концепция продуктовой политики во многом предопределяет результаты функционирования предприятия-производителя, поскольку предполагается, что существующий или потенциальный рынок предприятия в плане запросов на функционал

производимой продукции является стабильным. Более того, заключение по спросу на продукцию является положительным: спрос в оцениваемый период по меньшей мере не должен снижаться. То есть в основе успешной реализации экономической концепции продуктовой политики является постоянство технической среды, в которой должны использоваться производимая продукция, и положительная экономическая конъюнктура, обеспечивающая платежеспособный спрос на изделия предприятия.

Предприятия, которые обеспечили себе устойчивые позиции на рынке сложных высокотехнологичных изделий как и все монополисты могут извлекать дополнительную прибыль за счет того, что имеют возможность экономить на издержках, сократив до необходимого минимума затраты на поддерживающие выпускаемую продукцию исследования и разработки.

Экономическая концепция продуктовой политики ориентирована на производство уже освоенной продукции, которая находит спрос на рынке. Эта концепция ориентирована на получение прибыли за счет мероприятий, осуществленных в предшествующий период. Продуктовая политика, сформированная на базе экономической концепции, не предусматривает управленческих решений, сопряженных со значительными затратами и существенной реорганизацией производственной базы, направленной на создание новых видов сложных изделий. Более того, неоправданное преувеличение значимости методов и средств формирования продуктовой политики, основанной на экономических предпосылках, может привести к созданию неэффективных структур, не способствующих созданию новых продуктов.

Однако, поскольку продуктовая политика, основанная на экономической концепции, способна на протяжении достаточно длительного периода формировать приемлемые финансовые результаты, её можно использовать в качестве функциональной стратегии, направленной на создание необходимой ресурсной базы для разработки и постановки на производство новых образцов высокотехнологичной продукции. Причем, для реализации экономической концепции вполне достаточно традиционных методов производственного менеджмента, маркетинга, экономического анализа и других известных как теоретически обоснованных, так и эмпирических методик.

Ситуация с организационно-технической концепцией продуктовой политики достаточно сильно отличается от ситуации с функционированием предприятий и организаций, основанном на экономической концепции. Если экономическую концепцию можно назвать в определенной степени рационализированной, то организационно-техническую концепцию на интуитивном уровне можно считать в значительной степени эмпирикой. Разумеется, в связи с высоким уровнем неопределенности, связанной именно с этой концепцией, убедительных свидетельств в пользу высказанного утверждения, имеющих статистическую значимость, найти вряд ли возможно. Поэтому в качестве

аргументов можно использовать широко известные из практики примеры создания новых образцов высокотехнологичной наукоёмкой продукции, полагая, что уже свершившаяся практическая реализация упоминаемых проектов придаст рассуждениям объективный характер.

Организационно-техническая концепция продуктовой политики оказывается актуальной при изменении рыночной обстановки и возникающей необходимости в исследованиях разработках. Организационно-техническая концепция продуктовой политики необходима для создания задела на будущее. В настоящее время отечественные высокотехнологичные отрасли близки к исчерпанию существующего производственного потенциала. Для формирования эффективной продуктовой политики в числе прочих мер необходимо содержание организационно-технической концепции дополнить новыми методами формирования стратегических планов.

Смирнов О.В.

*магистр кафедры экономики и менеджмента в промышленности
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
г. Москва, РФ*

РОЛЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В СТРУКТУРЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Современное производство представляет собой сложный процесс превращения сырья, материалов, полуфабрикатов и других предметов труда в готовую продукцию, удовлетворяющую потребностям общества. [1, с. 88]

Структура производственного процесса практически любого предприятия выглядит так, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Типовая структура производства

Основная цель – выпуск готовой продукции. Для реализации поставленной цели все необходимые комплектующие с производственных участков должны поступать на участок сборки вовремя. В случае отсутствия хотя бы одного вида комплектующего изделия конечная сборка не состоится.

На рис.1. видно, что все производственные участки нижнего уровня являются независимыми друг от друга, однако реализация цели, стоящей перед организацией зависит от функционирования всех участков вместе.

Для каждого производственного участка составляется отдельный план выпуска продукции или ремонтно-восстановительных работ. Соответственно, каждый участок стремится выполнить свой план, зачастую не обращая внимания на то, что происходит на других производственных участках.

В случае возникновения форс-мажорной ситуаций, например, когда на одном из участков происходит поломка, которую невозможно устранить в регламентированные сроки, становится невозможным выполнение плана данным участком к запланированной дате. Это приводит к тому, что составленный план сборки и реализации готовой продукции также не будет выполнен, не смотря на стабильное функционирование остальных производственных участков.

Поэтому во избежание простоя на участке сборки и оборудования на производственных участках возникает необходимость перепланирования, т.е. составления нового плана сборки с учетом сложившейся ситуации. Это может повлечь за собой составление новых производственных программ для других участков.

Планирование, а также наличие и отсутствие комплектующих материалов происходит по следующему принципу:

1. В базе данных (БД) есть список готовой продукции, с определенными остатками на складе. Обозначим данную таблицу матрицей $A = (a_{ij})$, где $i=1, \dots, m$, m – количество позиций в номенклатурном списке готовой продукции, $j=1, \dots, n$, $n=2$, то есть n_{i1} – список позиций, n_{i2} – план сборки соответствующей позиции. В итоге получается матрица A ($m \times 2$).

2. В БД у каждой готовой продукции есть своя спецификация – матрица $B = (b_{ij})$, $i=1, \dots, k$, k – перечень комплектующих, $j=1, \dots, m$, m – готовая продукция.

3. Соответственно потребность комплектующих деталей для всех позиций определяется перемножением матрицы спецификаций на матрицу плана сборки:

$$B(k \times m) \bullet A(m \times 2) = C(k \times 2) \quad (1)$$

4. Матрица C отображает наличие или отсутствие общего количества комплектующих деталей, материалов и сырья для всех позиций после составления плана сборки. На основании данной матрицы принимается

решение об утверждении плана или о невозможности его реализации, в случаи недостачи комплектующих.

В спецификацию одного изделия может входить сотня различного рода комплектующих. Это работа с большим массивом данных, на выполнение которой потребуется очень много времени. В определенный момент развития предприятия, когда данные операции не до конца автоматизированы, план для каждого участка составляется отдельно, то есть управляющий держит в голове всю картинку взаимосвязи производственных участков. По мере роста и развития предприятия появляются новые участки, новые операции, новые виды комплектующих деталей, новые виды продукции и т.д. Усложняются взаимосвязи, увеличивается время на обработку информации и на принятие решения, кроме того повышается вероятность ошибки. В этот момент настает необходимость систематизации данного процесса в единое целое. Для решения этой задачи сегодня применяются инструментальные и математические методы. Система выстраивается на основании четкого алгоритма с применением логического инструмента. Задаются критерии, взаимосвязи и последовательности вычислений; то есть в итоге большой объем ручной работы становится автоматизированным с помощью конкретного инструмента. Это позволяет ускорить процесс обработки информации и сократить время на принятие решения, тем самым не только экономя время, но и минимизируя вероятность ошибки.

Однако стоит понимать, что «В большинстве проектов первой построенной системой с трудом можно пользоваться. Она может быть слишком медленной, слишком большой, неудобной в использовании, а то и все вместе». [2, с. 67]

Литература

1. Туровец О.Г., Родионов В.Б., Бухалков М.И. Организация производства и управление предприятием. М.: «ИНФРА-М», 2007. – 528 с.
2. Брукс Ф., Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы. СПб.: Символ-Плюс, 1999. – 304 с.

Цой С.А.
аспирант,
Кемеровский технологический
институт перерабатывающей промышленности
г. Кемерово, РФ

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНО-ПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА РЕГИОНА

В современных условиях сельскохозяйственные производители и переработчики молока вступили в новый этап развития, связанный с глобализацией рынка сельскохозяйственной продукции и как следствие усилением конкурентной борьбы за рынки сбыта. В условиях создания Таможенного союза, вступлении России в ВТО повышаются требования к качеству производимого сырого молока и продуктов его переработки.

Внедрение в сельскохозяйственное производство Новосибирской области передовых технологий способствует формированию положительных тенденций в молочном скотоводстве. За период с 2000 по 2013 гг. рост продуктивности животных в сельскохозяйственных организациях составил 58,5 %, расход кормов для производства 1 ц молока снизился на 18,3 %, что способствовало сдерживанию себестоимости молочной продукции.

Более медленная отдача от вложенных средств в молочном скотоводстве региона, по сравнению с другими отраслями народного хозяйства не позволила в относительно короткие сроки повысить производство молока при отмеченных положительных тенденциях, но способствовала сдерживанию темпов его спада. За отмеченный период снижение производства молока составило в целом по области 29 %, а в сельскохозяйственных организациях этот показатель ниже – 1,2% [1, с. 275].

Для основных участников молочно-продуктового подкомплекса – сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые являются поставщиками сырья для дальнейшей переработки, экономический интерес в сфере производства молока является недостаточным. В результате продолжается сокращение поголовья скота, снижение числа работников, занятых в животноводстве. Низкий уровень производительности труда и заработной платы в животноводстве, недостаточно комфортабельные условия труда, не высокий уровень механизации ведут к миграции сельской молодежи в крупные города.

Одним из условий повышения заработной платы в регионе является рост производительности труда. Существующее значение производительности труда в регионе в 2013 г. на производство 1 ц молока составило 2,8 чел.-час., что свидетельствует о невысоком технологическом уровне производства молока в регионе. Снижение прямых затрат труда должно составить не менее 3,4 раза до 0,8 чел.-час. Такой уровень производительности труда вероятно достичь к 2020 г.

В качестве параметров для устойчивого развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях региона для производства молока определены следующие показатели: нагрузка на оператора машинного доения должна быть не ниже 111 голов при высоком уровне механизации. Нагрузка на оператора, занятого на обслуживании дойного стада должна быть не менее 234 головы, а нагрузка на тракториста-машиниста – 455 голов, продуктивность коров – 4500 кг молока в год, при беспривязном круглогодичном стойловом содержании коров, уровне заработной платы в себестоимости производства молока не более 19 %, уровне накладных расходов не выше 31,3% [2, с. 55].

В динамике структуры цен молочных продуктов наблюдается тенденция роста доли сырьевого сектора в малотранспортабельной продукции – пастеризованном молоке, и ее снижение в высокотранспортабельной продукции – масле сливочном, сметане, твороге. Сыр сычужный, хотя и является высокотранспортабельной продукцией, тем не менее, доля сырья в его цене увеличивается. В структуре розничных цен всех видов анализируемой молочной продукции за анализируемый период с 2000 по 2013 гг. наблюдается рост доли прибыли промышленных организаций и торговли. Максимальное увеличение доли прибыли в сфере переработки молока можно отметить в структуре цены масла сливочного – до 13,3%. Самый высокий уровень прибыли в данной сфере был получен от производства творога нежирного – 6,4%. В сфере обращения наибольшую долю прибыли в размере 7,1% обеспечила реализация сыров сычужных.

За счет более высокой оборачиваемости запасов в промышленных и торговых организациях размер прибыли значительно превышает данный показатель в сельском хозяйстве, где оборачиваемость запасов в силу специфики производства значительно ниже. От переработки сырого молока в пастеризованное молоко перерабатывающие заводы по итогам 2013 г. за счет оборачиваемости 1 литра получили 36 руб. прибыли, а организации торговли 237,6 руб., или в 6,6 раза больше. Выработка сыра сычужного при невысокой норме прибыли и оборачиваемости по размеру получаемой прибыли оказалась практически на одном уровне с сельским хозяйством, поэтому данный вид молочной продукции не получил массового распространения в регионе. Но для торговых организаций этот вид продукции выгоднее. В них прибыль превысила сферу переработки в 85 раз. Относительно выработки творога можно отметить, что обе сферы – переработка и торговля получают почти одинаковую прибыль – 45,9 руб. и 48,24 соответственно

При распределении прибыли от реализации отдельных видов молочной продукции необходимо учитывать объем производства по видам молочной продукции и оборачиваемость запасов. Расчеты показывают, что от полученной прибыли при реализации молока пастеризованного следует направить 38 % на развитие сельского хозяйства и 23% на развитие

перерабатывающих производств. Прибыль, полученную от реализации сыров сычужных целесообразно распределить между всеми сферами производства молочных продуктов практически в равных долях – 33% сельскому хозяйству, 33% - сфере переработки молока. На развитие сельского хозяйства необходимо направить 31% прибыли, полученной от производства и 34% - от реализации творога. Предложенный механизм распределения позволит привлечь дополнительные средства в сферу производства молока, которая в настоящее время не принимает участие в распределении прибыли от переработки молока и реализации молочной продукции.

В молочном скотоводстве отмечена недостаточная обеспеченность современной высокопроизводительной сельскохозяйственной техникой. Внедрение передовых технологий и оборудования позволит на основе роста производительности труда увеличить объемы производства молока, улучшить его качество и снизить влияние человеческого фактора. В настоящее время новые высокопроизводительные технологии в производстве молока внедряются медленнее, чем этого требует современное общество. Для ускорения модернизации и роста обеспеченности техникой необходимо внести корректировки в ведомственную целевую программу «Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы» и предусмотреть дополнительное финансирование в сумме 4,018 млрд руб. При отмеченных условиях сокращение дефицита производства молока в регионе на 97,7 тыс. т, или практически в два раза возможно к 2020 г [3, с. 38].

Литература

1. Цой С.А. Молочно-продуктовый подкомплекс региона – реалии и перспективы развития (на материалах Новосибирской области)/ С.А. Цой, С.А. Шелковников, М.Н. Федоров // Экономика и предпринимательство. – 2014. – №8(49). – С. 273-277.

2. Цой С.А. Об устойчивом развитии молочного скотоводства: возможен ли рост заработной платы / С.А. Цой, М.Н. Федоров //EUROPEAN SOCIAL SCIENCE JOURNAL. – 2015. – №3. – С. 55-63.

3. Направления развития молочного скотоводства в Новосибирской области. Брошюра/ С.А. Цой. – Новосибирск: изд-во НГАУ, 2015. – 40 с.

ЭКОНОМИКА ТРУДА. УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Трифонов Д. В.

студент-магистрант,

Оренбургский государственный университет

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Человек в организации на современном этапе выступает в качестве ключевого фактора обеспечения конкурентоспособности предприятия. Основой успешного управления человеческими ресурсами выступает кадровая политика.

Кадровая политика может пониматься в широком и узком смысле.

В широком смысле, под кадровой политикой рассматривают систему осознанных и определенным образом сформулированных и закрепленных правил и норм, которые приводят человеческие ресурсы организации в соответствие с целями деятельности компании, ее стратегией.

Узкое понимание предполагает набор конкретных правил, пожеланий и ограничений (которые часто могут быть просто не осознаваемыми), которые реализуются в процессе непосредственных взаимодействий между сотрудниками, а также во взаимоотношениях между работниками и организацией в целом [1].

Таким образом, мы можем наблюдать в любой кадровой политике два аспекта: формальный и неформальный.

Неформальная сторона реализации кадровой политики проявляется в содержании и характере личных контактов сотрудников между собой и руководством. Безусловно, такая составляющая неизбежна в любых человеческих взаимоотношениях. Но если речь идет об осознанном управлении человеческими ресурсами, то кадровая политика должна формализовываться и фиксироваться в организационно-локальном документе, который, как правило, так и называется «Кадровая политика». В соответствии с таким подходом мы можем обобщить предложенные определения в собственное понимание кадровой политики – это совокупность закрепленных организации целей, задач, представлений, принципов, правил и норм, которые определяют направление и содержание работы с персоналом в конкретной компании с учетом ее специфики. Помимо указанного выше документа кадровая политика может находить отражение и в таких документах как правила внутреннего распорядка, должностные инструкции, коллективный договор, положения о мотивации, найме, развитии и обучении и т.д.

Ключевой целью кадровой политики организации является достижение и последующее соблюдение оптимального баланса кадровых процессов, связанных с формированием кадрового состава, его количественным и качественным развитием в соответствии с целями и

потребностями организации. Дополнительными целями кадровой политики являются оптимизация издержек на персонал, обеспечение благоприятного социально-психологического климата и соответствующего качества организационной культуры, социального партнерства.

Формирование кадровой политики должно соответствовать поставленным целям. Само восприятие этого процесса может быть основано на разных подходах.

Исследователи отмечают наличием четырех основных подходов к кадровой политике [4, С. 45-48]:

1. Стратегический подход рассматривает кадровую политику как генеральную линию работы с персоналом в организации, интегрированную в общую стратегию организации;

2. Деятельностный подход позиционирует кадровую политику как сознательную целенаправленную деятельность, направленную на формирование трудового коллектива, который в состоянии оптимально способствовать достижению целей организации. В этом случае предполагается постоянное развитие и совершенствование процессов управления персоналом, а также учет интересов самих работников;

3. Институциональный подход предполагает, что кадровая политика фиксирует определенную совокупность норм деятельности и поведения трудового коллектива в организации, следование которым позволяет достигать организационных целей;

4. Кумулятивный подход воспринимает кадровую политику как совокупность всех составляющих, присущих трем предшествующим подходам. При этом данная концепция ориентирует разработчиков кадровой политики на осмысление имеющихся теоретических разработок в данной области и учет имеющегося опыта;

5. Исторический подход, который акцентирует внимание на различия, присущие кадровой политики (и в целом процессам управления персоналом) в разных типах экономики (плановой, переходной, рыночной) с учетом исторического этапа ее реализации;

6. Частный подход позиционирует кадровую политику как одну из составляющих общей политики организации. В этом случае любые составляющие кадровой политики предварительно согласуются с другими процессами в организации и ориентируются на них;

7. Автономный подход предлагает воспринимать кадровую политику как относительно независимую, самостоятельную часть управления организацией. В этом случае структуру кадровой политики составляют следующие политики: политика найма и поведения организации на рынке труда; политика использования персонала; компенсационная политика; политика высвобождения; политика организации деятельности кадровой службы.

Вне зависимости от выбранного подхода достижение целей кадровой политики возможно только при соблюдении ряда принципов разработке и реализации кадровой политики [3].

В качестве первого принципа необходимо отметить стратегическую направленность кадровой политики. Краткосрочное влияние кадровой политики может проявляться только в ряде конкретных мероприятий, которые могут соприкасаться с функционированием подразделений. Эффективность же кадровой политики может проявиться только в долгосрочной перспективе. Здесь необходимо иметь в виду, что поспешные, сиюминутные, реактивные решения в отношении персонала часто приводят к негативным последствиям, что особенно может проявиться по прошествии некоторого времени. В долгосрочной перспективе это, скорее, будет способствовать снижению результативности деятельности, чем ее повышению. Например, в текущем контексте разворачивающегося экономического кризиса решения-реакции по урезанию вознаграждения могут в текущем контексте способствовать сохранению динамики прибыли компании, но в будущем привести к снижению приверженности, лояльности и, соответственно, управляемости персонала, что, в конечном итоге, только усугубит экономическое положение организации.

Второй принцип предполагает комплексность, которую можно рассматривать в нескольких аспектах. Во-первых, кадровая политика не может существовать сама по себе, а должна рассматриваться в комплексе с другими стратегиями и политиками организации (например, в области производства, работы с потребителями, финансов и т.д.). Во-вторых, сама по себе кадровая политика – это способ регламентирования и регулирования совокупности кадровых процессов, которые в комплексе определяют структур работы с персоналом.

Третий принцип заключается в системности кадровой политики. В данном случае следует понимать, что разработка и реализации кадровой политики не может носить «лоскутный» характер на основании существующих в данный конкретный момент времени пожеланий руководства и имеющихся для их реализации ресурсов. Дело тут в том, что любые изменения в одном элементе системы управления персоналом, должны сопровождаться поддерживающими изменениями других элементов. Например, принятие новой программы обучения персонала в контексте реализации стратегии вывода нового продукта на рынок должно предполагать изменение структуры рабочего дня работников, чтобы они имели возможность освоить необходимые знания, умения, навыки. Стремление же заставить их делать то же самой в свое свободное время приведет исключительно к отторжению нововведений и целей обучения, а впоследствии опять же снизить лояльность персонала.

Четвертым принципом можно обозначить последовательность действий по разработке и реализации кадровой политики организации.

Заложенные в кадровую политику цели, задачи, нормы и правила должны не противоречить друг другу, неукоснительно и полностью реализовываться применительно ко всем кадровым процессам. Помимо этого, в самих кадровых мероприятиях должна быть заложена определенная логика, позволяющая достигать поставленных целей и задач работы с персоналом.

В качестве последнего принципа приведем экономическую обоснованность кадровой политики. В соответствие с ним мероприятия в области управления персоналом должны способствовать повышению производительности труда, что позволит реализовать цели деятельности компании с наиболее оптимальным соотношением полученного результата к вложенным в персонал ресурсам. На современном этапе развития теории и практики управления персоналом вложения в персонал принято рассматривать в качестве инвестиции, которая в определенной перспективе должна принести отдачу. В структуру инвестиций помимо вознаграждения (как основного, так и мотивационного) входят расходы на социальные выплаты и социальные программы, обучение, найм, адаптацию, организацию рабочего места, организационную культуры и т.д. – на все то, что обеспечивает стремление работника достигать целей компании.

Традиционно формирование кадровой политики рассматривают как трехэтапный процесс, куда входит: нормирование, программирование и мониторинг персонала [5, С. 87]

Нормирование предполагает согласование принципов и целей работы с персоналом с принципами и целями функционирования организации в целом, ее стратегией, стадией жизненного цикла. На данном этапе осуществляется всесторонняя количественная и качественная оценка всех сторон положения и деятельности персонала и системы управления им.

Программирование – это разработка программ, проектов, путей, форм и методов достижения поставленных в работе с персоналом целей. Здесь формулируется и планируется система мероприятий, направленных на формирование, использование и развитие персонала.

Мониторинг персонала предполагает разработку процедур диагностики, оценки и прогнозирования кадровой ситуации в организации. Здесь определяется перечень показателей и критериев для оценивания состояния персонала, значимых его характеристик.

На наш взгляд данный подход к разработке кадровой политики имеет не линейный, как может показаться на первый взгляд, характер, а циклический, поскольку получаемые в ходе мониторинга данные должны приводить при необходимости к пересмотру составляющих этапа нормирования, чтобы кадровая политика организации соответствовала тем целям, задаче и принципам, которые перед ней стоят.

А.В. Боговиз и Г.Г. Вукович [2, С. 49] предлагают другую позицию относительно процесса разработки кадровой политики – проектный. В

соответствие с ним здесь выделяются три этапа: предпроектная подготовка, проектирование, реализация проекта. При этом характер каждого из этапов будет разный в зависимости от того, каково состояние организации в данный момент: создается ли она «с нуля», является действующей или находится в состоянии реорганизации. Особенности содержания каждого их этапов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Содержание этапов проектирования кадровой политики [2]

Этап	Предприятие		
	<i>Новое</i>	<i>Действующее</i>	<i>Реорганизуемое</i>
1. Предпроектный	Формулировка целей организации и соответствия кадровой политики стратегии развития нового предприятия. Оценка эффективности действующей кадровой политики	Оценка эффективности действующей кадровой политики	Формулировка целей организации и соответствия кадровой политики стратегии развития нового предприятия.
2. Проектирование	Разработка проекта создания комплексной кадровой политики. Расчет ожидаемого социально-экономического эффекта от осуществления проекта	Разработка проекта создания комплексной кадровой политики. Расчет ожидаемого социально-экономического эффекта от осуществления проекта	Разработка рекомендаций и мероприятий по гармонизации кадровой политики и проекта создания целостной службы управления человеческими ресурсами. Расчет ожидаемого социально-экономического эффекта от осуществления проекта
3. Реализация	Внедрение	Внедрение	Внедрение

проекта	проекта и расчет социально-экономического эффекта. Сравнение фактического и рассчитанного экономического эффекта. Раскрытие причин полученных отклонений. Внесение корректировок в начальный проект создания кадровой политики	проекта и расчет социально-экономического эффекта. Сравнение фактического и рассчитанного экономического эффекта. Раскрытие причин полученных отклонений. Внесение корректировок в начальный проект создания кадровой политики	проекта и расчет социально-экономического эффекта. Сравнение фактического и рассчитанного экономического эффекта. Раскрытие причин полученных отклонений. Внесение корректировок в начальный проект создания кадровой политик
---------	--	--	---

Таким образом, существуют разные теоретические подходы к разработке кадровой политики организации. Конкретный выбор в определенной компании будет зависеть от специфики ее целей, деятельности, кадрового состава, производственных процессов и т.д. При этом следует понимать, что, если не ориентироваться на особенности своей организации, то и достигнуть целей кадровой политики не удастся.

Список использованной литературы

1. Базарова, Т. Ю. Управление персоналом: учеб. для вузов / Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 560 с.
2. Боговиз А.В., Вукович Г.Г. Совершенствование кадровой политики предприятия как основа эффективного кадрового менеджмента // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2013. Т.1. – № (32). – С.46-50.
3. Канайкина Е.О. Кадровая политика и кадровая стратегия организации // Актуальные вопросы экономических наук. – 2014. - № 41-1. – С. 64-68.
4. Позднякова Т.В. Кадровая политика организации: анализ основных теоретико-методологических подходов // Северо-Восточный гуманитарный вестник. - 2014. - № 1 (8). - С. 43-50.
5. Щёкин Г.В. Социальная теория и кадровая политика / под ред. Г.В. Щёкина. - М., 2009. - С. 87

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Лис А.И.

Национальный исследовательский университет – Высшая школа

экономики

аспирант департамента прикладной экономики

г.Москва, Россия

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКИХ ЧИСЕЛ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИКСА В АГЕНТО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Неопределенность тех или иных величин может быть смоделирована с помощью вероятностного или нечеткого подхода. В случаях, когда неопределенность имеет природу, явно описываемую вероятностным законом, обычно применяется вероятностных подход. В остальных случаях нет однозначного ответа, какой подход предпочтительнее.

В данной работе рассматривается агенто-ориентированная модель финансового рынка, где динамика цены актива определяется действиями большого количества инвесторов. Каждый инвестор формирует свой портфель руководствуясь моделью Блэка–Литтермана и использует страхование портфеля для риск-менеджмента. Нечеткие числа использованы для моделирования неопределенности таких параметров как безрисковая ставка, волатильность, прибыль акции и склонность инвестора к риску. В работе построена модель финансового рынка, которая позволяет спрогнозировать динамику актива на разных уровнях достоверности. Рассчитана нечеткая стоимость страхования портфеля. Проводится анализ зависимости динамики актива от склонности инвестора к риску.

При моделировании финансовых рынков часто приходится иметь дело с неопределенными величинами, которые трудно сопоставить с точными значениями и их вероятностями. Примерами могут служить такие параметры как безрисковая ставка или прибыль по акции, по которым точные данные бывают недоступны, а также склонность инвестора к риску, которую трудно измерить точным числом.

Существует достаточно большое количество работ, посвященных анализу рисков инвестора, например, [1, с. 2]. Часть из них посвящена оценке рисков каждого инвестора при их взаимодействии, например, [2, с. 2]. При этом, уровень склонности инвестора к риску определялся точным числом или функцией точных чисел. В данной работе сделана попытка проанализировать динамику финансового рынка, в котором склонность инвестора к риску задана нечетким числом.

В первой части настоящей работы изучается модификация модели Блэка–Литтермана в которой цена акции, безрисковая доходность и уровень неприятия риска инвестором являются нечеткими величинами. Затем проводится оценка риска инвестора с использованием страхования

портфеля. Для решения данной задачи проводится расчет нечеткой стоимости опциона. Далее приведены результаты расчетов динамики нечеткой цены акции при применении агенто-ориентированной модели с нечеткими входными данными. Также приводится сравнение результатов моделирования с использованием страхования портфеля и без него. Для каждого случая анализируется влияние страхования портфеля.

Основными результатами данной работы являются построение модификации модели Блека-Литтермана при нечетких параметрах, расчет динамики базового актива для данной модификации, расчет риска при использовании страхования портфеля, анализ влияния страхования портфеля на динамику актива в данной модели.

Ключевые слова: риск-менеджмент; нечеткие числа; страхование портфеля; агенто-ориентированные модели

Литература

1. *Levy H., Levy M., Solomon S.*, Microscopic simulation of financial markets: from investor behavior to market phenomena. // Orlando: Academic Press (2000).
2. *A.Banerjee*, Simple model of herd behavior // Q J Econ 107 (1992), 797 – 817.
3. *H.Takahashi, T.Terano*, Analysis of micro-macro structure of financial markets via agent-based model: risk management and dynamics of asset price // Wiley Periodicals (2004), 38 – 48.
4. *Shvedov A.S.*, On fuzzy random variables: Working paper WP2/2013/02 // Publishing House of the Higher School of Economics (2013).
5. *F.Black, R.Litterman*, Global portfolio optimization // Financial Analytical Journal (1992), 28 – 43.
6. *Chrysafis A., Papadopoulos K.*, On theoretical pricing of options with fuzzy estimators // Journal of Computational and Applied Mathematics 223 (2009), 552 – 566.